

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 21. Вып. 1

Vol. 21. Iss. 1

Ростов-на-Дону
2025

К познанию фауны чешуекрылых Монголии. Семейство хохлатки (Lepidoptera: Noctuoidea: Notodontidae)

© О.Г. Горбунов

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук, Ленинский проспект, 33, Москва 119071 Россия. E-mail: gorbunov.oleg@mail.ru

Резюме. Приведен аннотированный каталог 21 вида хохлаток, собранных в Монголии в основном энтомологическим отрядом совместной российско-монгольской комплексной биологической экспедиции Российской академии наук и Академии наук Монголии в 2002–2005 и 2007–2008 годах. Впервые для Монголии указан *Pterostoma grisea* (Bremer, 1861). Для отдельных аймаков впервые приведены следующие виды: *Cerura felina* (Butler, 1877) для Сэлэнгэ, Хэнтia и Дорнода, *C. przewalskii* (Alphéraky, 1882) для Завхана и Говь-Алтая, *Furcula aeruginosa* (Christoph, 1872) для Завхана, *Notodonta torva* (Hübner, 1803) для Завхана и Дорнода, *Pheosia rimosa* Packard, 1864 для Хувсгела и Дорнода, *Furcula furcula* (Clerck, 1759), *Nerice davidi* Oberthür, 1881, *Ptilodon capucina* (Linnaeus, 1758), *Phalera bucephala* (Linnaeus, 1758) и *Clostera anachoreta* ([Denis et Schiffermüller], 1775) для Дорнода, *Clostera albosigma* Fitch, 1856 для Завхана, Хувсгела, Хэнтia и Дорнода, *Clostera anastomosis* (Linnaeus, 1758) для Улан-Батора и Дорнода, *Clostera curtula* (Linnaeus, 1758) для Завхана, *Clostera pigra* (Hufnagel, 1766) для Хувсгела и Дорнода и *Pterotes eugenia* (Staudinger, 1896) для Баян-Улгия. Уточнено типовое местонахождение таксонов чешуекрылых, описанных по сборам миссионера-лазариста Армана Давида (1826–1900) из «le nord de la Chine».

Ключевые слова: Lepidoptera, Noctuoidea, Notodontidae, новые находки, кормовые растения, систематика, Монголия.

To the knowledge of the fauna of Lepidoptera of Mongolia. The family prominent moths (Lepidoptera: Noctuoidea: Notodontidae)

© O.G. Gorbunov

A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences, Leninsky Avenue, 33, Moscow 119071 Russia. E-mail: gorbunov.oleg@mail.ru

Abstract. An annotated catalogue of 21 species of prominent moths collected in Mongolia, mainly by the entomological division of the joint Russian-Mongolian complex biological expedition of the Russian Academy of Sciences and the Mongolian Academy of Sciences in 2002–2005 and 2007–2008, is provided. *Pterostoma grisea* (Bremer, 1861) is reported for Mongolia for the first time. For some aimgs the following species are listed for the first time: *Cerura felina* (Butler, 1877) for Selenge, Khentii and Dornod, *C. przewalskii* (Alphéraky, 1882) for Zavkhan and Govi-Altai, *Furcula aeruginosa* (Christoph, 1872) and *Clostera curtula* (Linnaeus, 1758) for Zavkhan, *Notodonta torva* (Hübner, 1803) for Zavkhan and Dornod, *Pheosia rimosa* Packard, 1864 for Khövsgöl and Dornod, *Furcula furcula* (Clerck, 1759), *Nerice davidi* Oberthür, 1881, *Ptilodon capucina* (Linnaeus, 1758), *Phalera bucephala* (Linnaeus, 1758) and *Clostera anachoreta* ([Denis et Schiffermüller], 1775) for Dornod, *Clostera albosigma* Fitch, 1856 for Zavkhan, Khövsgöl, Khentii and Dornod, *Clostera anastomosis* (Linnaeus, 1758) for Ulaanbaatar and Dornod, *Clostera pigra* (Hufnagel, 1766) for Khövsgöl and Dornod, and *Pterotes eugenia* (Staudinger, 1896) for Bayan-Ölgii. The type locality of Lepidoptera taxa described from the collections of the Lazarist missionary Armand David (1826–1900) from “le nord de la Chine” has been clarified.

Key words: Lepidoptera, Noctuoidea, Notodontidae, new records, host plants, systematics, Mongolia.

Введение

Первая находка семейства хохлаток (Lepidoptera: Notodontidae) в Монголии была сделана безымянным казаком, обученным коллекционировать бабочек известным австрийским колеоптерологом, а впоследствии знатоком археологии Восточной Сибири и Монголии Г. Ледером [Борисенко, 2010]. Эта находка единственного самца *Pterotes eugenia* (Staudinger, 1896) была опубликована знаменитым немецким лепидоптерологом Штаудингером [Staudinger, 1900], но первоначальным описанием является рисунок 13 из пятой таблицы, опубликованной в работе о бабочках окрестностей Улиастая (Завхан) [Staudinger, 1896].

В довольно обширных энтомологических сборах экспедиций П.К. Козлова (1905, 1909, 1924–1926

и 1929 годы) [Кержнер, 1972] было обнаружено только шесть экземпляров хохлаток двух видов – *Ptilodon capucina* (Linnaeus, 1758) и *Clostera pigra* (Hufnagel, 1766) [Золотухин, 1994]. В этой же работе также был указан *Pterotes eugenia* впервые для аймаков Дорногови и Дорнода.

Экспедициями Касаба в Монголию (1963–1968) было собрано 41283 экземпляра бабочек [Kasab, 1983], из которых только 55 экземпляров принадлежит к следующим шести видам Notodontidae: *Cerura przewalskii* (Alphéraky, 1882), *Furcula aeruginosa* (Christoph, 1872) (как *Harpyia petri ludovicae* (Püngeler, 1901)), *Furcula furcula* (Clerck, 1759) (как *Harpyia infumata* Staudinger, 1887), *Nerice davidi* Oberthür, 1881, *Ptilodon capucina* (Linnaeus, 1758) (как *Lophopterix camelina* (Linnaeus, 1758)) и *Pterotes eugenia* (Staudinger, 1896) (как *Pteroma*

eugenia Staudinger, 1896) [Daniel, 1965a, 1967, 1969, 1970, 1973]. Пять из них, кроме *P. eugenia*, оказались новыми для фауны Монголии.

Позднее была опубликована статья о результатах монгольско-германской биологической экспедиции 1974–1980 годов [Grosser, 1982]. В ней приведено три вида, из которых *Cerura przewalskii* (Alphéraky, 1882) (как *Cerura vinula* Linnaeus, 1758) и *Clostera curtula* (Linnaeus, 1758) впервые указаны для страны.

С начала XXI века был организован ряд лепидоптерологических экспедиций в различные районы Монголии. Результаты многих из них уже опубликованы. В некоторых из них приведена информация о хохлатках. Так, в работе Балинта с соавторами [Bálint et al., 2006] сказано о нахождении восьми видов, из которых *Notodonta torva* (Hübner, 1803) и *Phalera bucephala* (Linnaeus, 1758) впервые отмечены в фауне Монголии. Морозов с соавторами [Morozov et al., 2016] впервые для страны указали два вида: *Pheosia tremula* (Clerck, 1759) и *Notodonta ziczac* (Linnaeus, 1758).

В прекрасно иллюстрированном обзоре хохлаток Палеарктики [Schintlmeister, 2008] имеется информация о 19 видах хохлаток, известных в фауне Монголии. К сожалению, в нем не приведены конкретные места находок, а отмеченные на мелкомасштабной карте точки в большинстве случаев не позволяют узнать местонахождение даже для аймака.

В 2002 году по рекомендации академика РАН Ю.Ю. Дгебуадзе в совместной российско-монгольской комплексной биологической экспедиции РАН и Академии наук Монголии был организован энтомологический отряд. Основной целью отряда была каталогизация чешуекрылых Монголии. За шесть полевых сезонов (2002–2005 и 2007–2008) экспедиционными маршрутами были охвачены все аймаки страны, кроме Баян-Улгия, в которых ранее был собран достаточно обширный материал. По материалам экспедиции был опубликован ряд статей [Пунцагдулам и др., 2005; Тузов и др., 2005; Сидоров и др., 2010; Загоринский и др., 2010; Efetov et al., 2012; Gorbunov, 2023 и др.]. Настоящая статья касается фаунистического состава бабочек-хохлаток (Lepidoptera: Notodontidae) Монголии, собранных во время работы отряда. Немногочисленные сборы были переданы К.А. Колесниченко и В.Ю. Савицким. Дополнительно в обзор включены *Eligmodonta ziczac* (Linnaeus, 1758), *Notodonta dromedarius* (Linnaeus, 1767) и *Pheosia tremula* (Clerck, 1759), которые отсутствуют в наших сборах, но указаны для конкретных местонахождений в литературе.

Материал и методы

Материал был собран с использованием ртутных ламп ДРЛ-250 и ДРВ-160. Источником электричества служил бензиновый генератор Honda мощностью 2.5 кВт. Фотографии насекомых в природе в 2002–2005 годах сделаны фотоаппаратом Minolta Dynax 7D на пленку Kodak Ectachrom E100, которая сканировалась на слайд-сканере Nikon CoolScan LS-2000, а в 2007–2008 годах – цифровой фотокамерой Konica

Minolta Dynax 5d. Расправленные бабочки сфотографированы цифровой фотокамерой Sony Alpha DSLR α-450. Для всех фотоаппаратов использовался объектив Minolta 50 mm f/2.8 Macro. Под каждую сфотографированную бабочку подколота этикетка, содержащая название семейства, год и номера снимков, например «Notodontidae pictures №№ 0011-0012–2015». Конечная обработка иллюстраций проводилась с использованием Photoshop CC.

Систематика семейства в статье полностью соответствует таковой, принятой во втором издании каталога чешуекрылых России [Матов, Дубатолов, 2019, 2024], но последовательность родов и видов в родах приводится в алфавитном порядке. О наличии подвидов указывается в подразделе «Замечания». В синонимию включены наиболее употребляемые синонимы в основном таксонов из азиатской части Палеарктики. Для каждого таксона в кавычках приведено оригинальное написание из первоначальной публикации. В случае, если работа публиковалась в течение ряда лет, после оригинального написания таксона в квадратных скобках указана действительная дата опубликования.

Для таксонов, описанных с территории Монголии, приведены сведения о номенклатурном типе и месте его хранения.

В подраздел «Указания для страны» включены только те работы, в которых указаны конкретные местонахождения вида в Монголии, и работы, содержащие сведения о биологических особенностях таксона. Все работы с обобщенным указанием распространения таксона в Монголии проигнорированы. Данные о нахождении в Монголии *Furcula bicuspis* (Borkhausen, 1790) были взяты с электронного ресурса iNaturalist [2023].

Географические названия даны в соответствии со справочной картой Монголии [Страны..., 2002].

Экземпляры, собранные К.А. Колесниченко и В.Ю. Савицким, будут переданы в коллекцию Зоологического музея МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия), весь остальной материал передан на хранение в коллекцию Зоологического института Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия). Голотипы описанных из Монголии таксонов хранятся в коллекции А. Шинтльмайстера (A. Schintlmeister, Дрезден, Германия (в тексте CASD)) и в Музее естествознания в Берлине (Naturhistorisches Forschungsinstitut, Museum für Naturkunde, Zentralinstitut der Humboldt-Universität zu Berlin, ZMNB, Берлин, Германия).

Семейство Notodontidae Stephens, 1829

Подсемейство Cerurinae Butler, 1881

Род *Cerura* Schrank, 1802

Cerura felina (Butler, 1877)

(Рис. 1, 2, 40, 41, 54)

«*Dicranura felina*, n. sp.»: Butler, 1877: 474 (типичное местонахождение: «Yokohama» (= Япония: Хонсю, Йокохама)).

= «*Dicranura Askolda*, Oberthür...»: Oberthür, 1880: 59, pl. VIII, fig. 8 (типичное местонахождение: «de l'île Askold» (= Россия: Приморский край, остров Аскольда)).

Материал. 1♀ (Notodontidae pictures №№ 0029-0030–2013), Сэлэнгэ, 60 км СВ Дархана, 49°52'N / 106°33'E, 800 м, 22.07.2003 (О.Г. Гор-

Рис. 1–39. Виды Notodontidae Монголии.

1–2 – *Cerura felina*: 1 – самец (Дорнод), 2 – самка (Дорнод); 3–4 – *Cerura przewalskii*: 3 – самец (Говь-Алтай), 4 – самка (Ховд); 5–7 – *Furcula aeruginosa*: 5 – самец (Завхан), 6 – самец (Ховд), 7 – самка (Ховд); 8 – *Furcula bifida*, самка (Улан-Батор); 9–11 – *Furcula furcula*: 9 – самец (Дорнод), 10–11 – самки (Булган); 12–13 – *Nerice davidi*: 12 – самец (Дорнод), 13 – самка (Сэлэнгэ); 14–15 – *Notodonta torva*: 14 – самец (Завхан), 15 – самка (Дорнод); 16–18 – *Pheosia rimosa*: 16 – самец (Хувсгел), 17 – самец (Дорнод), 18 – самка (Улан-Батор); 19 – *Pterostoma grisea*, самец (Дорнод); 20 – *Ptilodon capucina*, самец (Дорнод); 21–22 – *Phalera bucephala*: 21 – самец (Дорнод), 22 – самка (Дорнод); 23–27 – *Clostera albosigma*: 23 – самец (Улан-Батор), 24–25 – самцы (Дорнод), 26 – самец (Хэнтий), 27 – самка (Завхан); 28–29 – *Clostera anachoreta*: 28 – самец (Дорнод), 29 – самка (Дорнод); 30–32 – *Clostera anastomosis*: 30 – самец (Улан-Батор), 31 – самец (Дорнод), 32 – самка (Дорнод); 33–34 – *Clostera curtula*, самцы (Завхан); 35–36 – *Clostera pigra*: 35 – самец (Дорнод), 36 – самец (Хувсгел); 37–39 – *Pterotes eugenia*: 37 – самец (Архангай), 38 – самец (Дорнод), 39 – самка (Архангай). Масштабная линейка 2 см.

Figs 1–39. Notodontidae spp. of Mongolia.

1–2 – *Cerura felina*: 1 – male (Dornod), 2 – female (Dornod); 3–4 – *Cerura przewalskii*: 3 – male (Gobi-Altai), 4 – female (Khovd); 5–7 – *Furcula aeruginosa*: 5 – male (Zavkhan), 6 – male (Khovd), 7 – female (Khovd); 8 – *Furcula bifida*, female (Ulaanbaatar); 9–11 – *Furcula furcula*: 9 – male (Dornod), 10–11 – females (Bulgan); 12–13 – *Nerice davidi*: 12 – male (Dornod), 13 – female (Selenge); 14–15 – *Notodonta torva*: 14 – male (Zavkhan), 15 – female (Dornod); 16–18 – *Pheosia rimosa*: 16 – male (Khövsgöl), 17 – male (Dornod), 18 – female (Ulaanbaatar); 19 – *Pterostoma grisea*, male (Dornod); 20 – *Ptilodon capucina*, male (Dornod); 21–22 – *Phalera bucephala*: 21 – male (Dornod), 22 – female (Dornod); 23–27 – *Clostera albosigma*: 23 – male (Ulaanbaatar), 24–25 – males (Dornod), 26 – male (Khentii), 27 – female (Zavkhan); 28–29 – *Clostera anachoreta*: 28 – male (Dornod), 29 – female (Dornod); 30–32 – *Clostera anastomosis*: 30 – male (Ulaanbaatar), 31 – male (Dornod), 32 – female (Dornod); 33–34 – *Clostera curtula*, males (Zavkhan); 35–36 – *Clostera pigra*: 35 – male (Dornod), 36 – male (Khövsgöl); 37–39 – *Pterotes eugenia*: 37 – male (Arkhangay), 38 – male (Dornod), 39 – female (Arkhangay). Scale bar 2 cm.

Рис. 40–45. Виды Notodontidae Монголии в природе.

40–41 – *Cerura felina*, взрослая гусеница (Хэнтий, Ундэрхаан, правый берег р. Керулен, 47°16'N / 110°37'E, 1350 м, 25.06.2004): 40 – вид сбоку, 41 – вид сверху; 42 – *Cerura przewalskii*, самка (Ховд, 35 км С Уенча, 46°23'N / 92°08'E, 2000 м, 16.06.2007); 43 – *Furcula aeruginosa*, самец (Ховд, 8 км С Уенча, 46°07'N / 92°03'E, 1800 м, 21–22.06.2007); 44–45 – *Furcula furcula*: 44 – самец (Дорнод, 91 км ЮВ Халхгола, 47°34'N / 118°49'E, 700 м, 10–11.07.2008), 45 – самка (Дорнод, 17 км ВЮВ Халхгола, 47°34'N / 118°49'E, 700 м, 10–11.07.2008).

Figs 40–45. Notodontidae spp. of Mongolia in nature.

40–41 – *Cerura felina*, last instar larva (Khentii, Öndörkhaan, right bank of the Kerulen River, 47°16'N / 110°37'E, 1350 m, 25.06.2004): 40 – lateral view, 41 – dorsal view; 42 – *Cerura przewalskii*, female (Khovd, 35 km N of Uench, 46°23'N / 92°08'E, 2000 m, 16.06.2007); 43 – *Furcula aeruginosa*, male (Khovd, 8 km N of Uench, 46°07'N / 92°03'E, 1800 m, 21–22.06.2007); 44–45 – *Furcula furcula*: 44 – male (Dornod, 91 km SE of Khalkhgol, 47°34'N / 118°49'E, 700 m, 10–11.07.2008), 45 – female (Dornod, 17 km ESE of Khalkhgol, 47°34'N / 118°49'E, 700 m, 10–11.07.2008).

бунов, Ф. Игари); 1♂, Улан-Батор, база совместной российско-монгольской комплексной биологической экспедиции, 47°55'N / 107°00'E, 1400 м, 5–6.06.2004 (О.Г. Горбунов); 1♂, Хэнтий, Ундэрхаан, правый берег р. Керулен, 47°16' N / 110°37' E, 1350 м, 24–25.06.2004 (О.Г. Горбунов); 1♂, Дорнод, 91 км ЮВ Халхгола, 47°00'N / 119°22'E, 875 м, 8–9.07.2008 (О.Г. Горбунов); 1♂ (Notodontidae pictures №№ 0027–0028–2013), 1♀ (Notodontidae pictures №№ 0031–0032–2013) ex l., там же, на Salix sp. (Salicaceae), 9.07.2008, бабочки вывелись 1 и 3.06.2009 (О.Г. Горбунов) (рис. 1, 2).

Указания для страны. В работе Шинтмайстера [Schintlmeister, 2008: 117] приведен для Северной Монголии без конкретного местонахождения, хотя на карте стоит значок местонахождения примерно в районе Улан-Батора [Schintlmeister, 2008: fig. 478].

Биология. Гусеницы (рис. 40, 41) на Salix spp. (Salicaceae). В других частях ареала также отмечены на Populus spp. (Salicaceae), Alnus japonica и Betula spp. (Betulaceae). Яйца откладывает на верхнюю сторону листа или веточки кормового растения поодиночке или группой по несколько штук. Зимует куколка в плотном коконе, расположенном на ветке или стволе кормового растения. Бабочки в июне – июле в одной генерации.

Распространение. Локально в интразональных биотопах, например в приречных лесах, от Алтая и Саян на западе до Сахалина, Южных Курил и Японии на востоке и от юга Магаданской области на севере

до Южного Китая на юге. Считается викарным видом *C. vinula* (Linnaeus, 1758). Монголия (рис. 54): Улан-Батор, Сэлэнгэ, Хэнтий и Дорнод. Впервые приводится для аймаков Сэлэнгэ, Хэнтий и Дорнод.

Cerura przewalskii (Alphéraky, 1882)

(Рис. 3, 4, 42, 55)

«*Harpyia Przewalskii* Alph. n. sp.»: Alphéraky, 1882: 38 (типичное местонахождение: «près du Khorgosse» (= Китай: Синьцзян-Уйгурский автономный район, окрестности Хоргоса)).

Материал. 1♂, Завхан, 20 км СЗ Тэса, 49°46.40'N / 95°35.10'E, 1580 м, 2–3.07.2005 (О.Г. Горбунов); 1♀ (Notodontidae pictures №№ 0023-0024–2013), Ховд, 35 км С Уенча, 46°23'N / 92°08'E, 2000 м, 16.06.2007 (О.Г. Горбунов) (рис. 4, 42); 1♀ (Notodontidae pictures №№ 0021-0022–2013), там же, 16–17.06.2007 (О.Г. Горбунов); 1♂, Ховд, 31 км ССВ Булгана, 46°21.5'N / 91°41.1'E, 1930 м, 17.06.2012 (К.А. Колесниченко); 1♂, Ховд, 7 км Ю Алтая, 45°46.2'N / 92°12.2'E, 1290 м, 20.06.2012 (К.А. Колесниченко); 1♂ (Notodontidae pictures №№ 0597-0598–2024), 1♀, Говь-Алтай, 57 км ССЗ Алтая, 46°49.917'N / 95°54.917'E, 2050 м, 25.07.2023 (В.Ю. Савицкий) (рис. 3).

Указания для страны. Daniel, 1969: 273; Grosser, 1982: 139 (*Cerura vinula*); Bálint et al., 2006: 100; Makhov et al., 2024: 583.

Биология. Неизвестна, но материал в Монголии был собран в приречных лесных зарослях, основными древесными растениями в которых являются *Populus* spp. и *Salix* spp. (Salicaceae). По-видимому, их следует считать кормовыми растениями. Бабочки в июне – июле в одной генерации.

Распространение. Локально в интразональных биотопах, например в приречных лесах, в республиках Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан), в Восточном Казахстане, Западной Монголии и Северо-Западном Китае (Синьцзян-Уйгурский автономный район). Монголия (рис. 55): Ховд, Завхан и Говь-Алтай. Впервые приводится для аймаков Завхан и Говь-Алтай.

Род *Furcula* Lamarck, 1816

Furcula aeruginosa (Christoph, 1872)

(Рис. 5–7, 43, 56)

«*Harpia aeruginosa* nov. sp.»: Christoph, 1872: 4, Taf. 1, fig. 1 (типичное местонахождение не указано (= Россия: Волгоградская область, Сарепта [Schintlmeister, 2013: 167])).

= «*Harpyia Petri* Alph. nov. sp.»: Alphéraky, 1882: 37 (типичное местонахождение: «près du Khorgosse» (= Китай: Синьцзян-Уйгурский автономный район, окрестности Хоргоса)).

= «*Cerura ludoviciae* n. sp.»: Püngeler, 1901: 180, Taf. II, fig. 15 (типичное местонахождение: «von Aksu» [Daniel, 1965b: 22]) (= Китай: Синьцзян-Уйгурский автономный район, Аксу)).

= «*Cerura ludovicior* sp. n.»: Gaede, 1933: 174, pl. 14, row c (типичное местонахождение: «Maral-Bashi» (= Китай: Синьцзян-Уйгурский автономный район, уезд Бачу)).

= «*Harpyia sibirica* sp. n.»: Daniel, 1965b: 33, fig. 12, Taf. 5, fig. 57 (типичное местонахождение: «Sibiria oc., distr. Barnaul, Razskazicha» (= Россия: Алтайский край, Первомайский район, Рассказиха)).

= «*Furcula aeruginosa mongolica* ssp. n.»: Schintlmeister, 1998: 83, pl. 2, figs 7–9, GU 1, fig. 1 (типичное местонахождение: «Mongolia, Chovd aimak, Dsungar Gobi, Bulgan sum» (= Монголия: Ховд, Булган)). Голотип ♂ (CASD).

Материал. 1♂ (Notodontidae pictures №№ 0049-0050–2015), Завхан, 15 км З Цагаанхайрхана, 47°28'N / 96°43'E, 1750 м, 4–5.07.2003 (О.Г. Горбунов, Ф. Игари) (рис. 5); 2♂, Ховд, 18 км ССЗ Булгана, 46°14'N /

91°27'E, 1260 м, 20–21.06.2006 (О.Г. Горбунов); 1♀, там же, 19–20.06.2007 (О.Г. Горбунов); 3♀ (Notodontidae pictures №№ 0039-0044–2015), Ховд, 35 км С Уенча, 46°23'N / 92°08'E, 2000 м, 16.06.2007 (О.Г. Горбунов) (рис. 7); 2♂, 1♀, Ховд, 8 км С Уенча, 46°07'N / 92°03'E, 1800 м, 21–22.06.2007 (О.Г. Горбунов) (рис. 43); 5♂ (Notodontidae pictures №№ 0047-0048–2015), там же, 22–23.06.2007 (О.Г. Горбунов) (рис. 6); 3♂ (Notodontidae pictures №№ 0045-0046–2015), Ховд, 6 км ССЗ Уенча, берег р. Тагил-Гол, 19.06.2012 (К.А. Колесниченко).

Указания для страны. Daniel, 1969: 273 (*Harpyia petri ludoviciae*); Daniel, 1973: 168 (*Harpyia petri ludoviciae*); Grosser, 1982: 139 (*Harpyia interrupta*); Schintlmeister, 1998: 83, pl. 2, figs 7–9, GU 1, fig. 1.

Биология. Кормовое растение гусениц в Монголии неизвестно, но, судя по приуроченности к пойменным лесам, весьма вероятно, что гусеницы питаются *Populus* spp. и/или *Salix* spp. (Salicaceae). Бабочки в июне – июле в одной генерации.

Замечания. Вид разделен на 5 подвидов, из которых в Монголии отмечен *F. a. mongolica* Schintlmeister, 1998.

Распространение. Локально от Новороссии на западе до Западной Монголии на востоке и от Южного Урала и Томской области на севере до Северо-Западного Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район) на юге. Монголия (рис. 56): Увс, Ховд и Завхан. Впервые приводится для аймака Завхан.

Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)

(Рис. 57)

«*Phal.[aena] Bombyx Bicuspis*»: Borkhausen, 1790: 380 (типичное местонахождение не указано ((?) Германия)).

= «*Cerura lanigera*, n. sp.»: Butler, 1877: 474 (типичное местонахождение: «Nakodaté» (= Япония: Хоккайдо, Хакодате)).

= «*Cerura bicuspis* Bkh. transiens» пова: Круликовский, 1909: 302 (типичное местонахождение: «в Урж.[уме]» (= Россия: Кировская область, Уржум)).

= «*Cerura bicuspis kurilensis* n. f.»: Matsumura, 1929a: 166 (типичное местонахождение: «Kuriles; ...at Toshokunai» (= Россия: Курильские острова, остров Кунашир, окрестности мыса Петрова)).

Указание для страны. iNaturalist, 2023.

Биология. Гусеницы на *Betula* spp., *Alnus* spp. (Betulaceae). Гусеница этого вида в Монголии сфотографирована на листе березы (*Betula* sp.) [iNaturalist, 2023, <https://www.inaturalist.org/observations/228406815>]. Яйца откладывает на верхнюю сторону листа и веточки кормового растения. Зимует куколка в плотном коконе, расположенном на ветке кормового растения. Бабочки в мае – июне и в конце июля – августе в двух генерациях.

Замечания. Вид разделен на 3 подвида, из которых в Монголии отмечен номинативный.

Распространение. Лесная зона Палеарктики от Франции и Англии на западе до Сахалина, Южных Курил и Японии на востоке и от Северной Финляндии на севере до Северной Испании и Южной Кореи на востоке, Северная Америка. Монголия (рис. 57): известен по фотографии из Сэлэнгэ. Кроме этого, в работе Шинтлмайстера [Schintlmeister, 2008: 131] приведен для Монголии без конкретного местонахождения, хотя на карте стоит значок местонахождения примерно в районе Улан-Батора [Schintlmeister, 2008: fig. 545].

Furcula bifida (Brahm, 1787)
(Рис. 8, 58)

«*Phalena bifida*»: Brahm, 1787: 161 (типичное местонахождение: «um Mainz» (= Германия: Рейнланд-Пфальц, Майнц)).

= «*[Phalaena Noctua.] Hermelina*»: Goeze, 1781: 227 (типичное местонахождение не указано («Germany, Frankfurt/Main» [Schintlmeister, 2013: 168] (= Германия: Франкфурт-на-Майне)). Младший первичный ономим *Phalaena Noctua hermelinea* Goeze, 1781 (= *Phalaena ludifica* Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Noctuidae).

= «*Cerura bifida lype* nov. subspec.»: Seifers, 1933: 107, Abb. 1 (типичное местонахождение: «in Lappland in der Umgebung des Torne-Träsk in Höhe von ca. 700 m» (= Швеция: лен Норрботтен, окрестности озера Турнетреск)).

= «*Cerura bifida* Hbn. *septentrionalis* nov. subsp.»: Rangnow, 1935: 190, Abb. II, fig. 15 (типичное местонахождение: «aus Lappland» (= Швеция: лен Норрботтен, Лулео)).

Материал. 1♀ (Notodontidae pictures №№ 0085-0086–2015), 40 км ВЮВ Улан-Батора, 47°49'N / 107°26'E, 1400 м, 9–10.06.2004 (О.Г. Горбунов) (рис. 8).

Указание для страны. В работе Шинтлмайстера [Schintlmeister, 2008: 132] приведен для Монголии без конкретного местонахождения, хотя на карте стоит значок местонахождения примерно в районе Улан-Батора [Schintlmeister, 2008: fig. 549].

Биология. Кормовое растение гусениц в Монголии неизвестно. В других частях ареала гусеницы на *Populus* spp. и *Salix* spp. (Salicaceae). Яйца откладывает на верхнюю сторону листа или веточки кормового растения. Зимует куколка в плотном коконе, расположенном на ветке кормового растения. Бабочки в июне в одной генерации.

Замечания. Вид разделен на 2 подвида, из которых в Монголии отмечен номинативный.

Распространение. Очень локально от Северо-Западной Африки (Марокко), Португалии, Франции и Англии на западе до Амурской области и Хабаровского края России на востоке и от Северной Швеции и Северной Финляндии на севере до Северо-Западной Африки, Турции и Северо-Западного Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район) на юге. Монголия (рис. 58): Улан-Батор.

Furcula furcula (Clerck, 1759)
(Рис. 9–11, 44, 45, 59)

«*[Phalaena] furcula*»: Clerck, 1759: Tab. 9, fig. 9 (типичное местонахождение не указано (?? Швеция)).

= «*Furcula salicis*»: Lamarck, 1816: 582. Ненужное замещающее название *Phalaena furcula* Clerck, 1759, но с авторством «Fabricius».

= «*Harpyia forficula* Zetteri.»: Fischer, 1820–1822: 62, Tab. III, fig. 1, b–e (типичное местонахождение: «in Gubernio Mosquensi» (= Россия: Московская область)).

= «*Cerura sangaica*»: Moore, 1877: 90 (типичное местонахождение: «Shanghai» (= Китай: Шанхай)).

= «*Harpyia Bicuspis* Hb. var.? *Infumata* Stgr.»: Staudinger, 1887: 214 (типичное местонахождение «Raddefka» (= Россия: Еврейская автономная область, Облученский район, Радае), по лектотипу [Schintlmeister, 1999: 177, Abb. 2, 45]).

= «*Harpyia intercalaris*, sp. nov.»: Grun-Grshimailo, 1900: 470 (типичное местонахождение: «ad urben Thien-tsing» (= Китай: Тяньцзинь)).

= «*Cerura* Schrnk. 1802 (*Harpyia* O.)... *Lanigera* Butl. ... v. ? *Pulviger* Stgr.»: Staudinger, 1901: 105 (типичное местонахождение: «Aqm. s. (Lagodechi)» (= Грузия: Кахетия, Лагодехи)).

= «*C.[erura] bicuspis* Borkh. ... *japonica* form. nov.»: Grünberg, 1912a: 286, pl. 44, row c (типичное местонахождение: «Japanese» (= Япония)).

= «*Cerura furcula* subsp. *salicis*»: Lenz, 1924: 44 (типичное местонахождение: «in Herrsching in Oberbayern» (= Германия: Бавария, Хершинг-ам-Аммерзе)). Младший вторичный ономим *Furcula salicis* Lamarck, 1816.

= «*C.[erura] persica* Brtl.»: Gaede, 1933: 174, pl. 15, row d (типичное местонахождение: «N. Persia» (= Северный Иран)).

= «*Cerura furcula* ssp. n. *songuldakensis* m.»: Daniel, 1938: 2 (типичное местонахождение: «Asia minor sept. occ., Songuldak» (= Турция: провинция Зонгулдак)).

= «*Cerura furcula* ssp. n. *pseudobicuspis* m.»: Daniel, 1938: 2 (типичное местонахождение: «aus dem Elburs, Tacht I Suleiman, Vandarban, 1900–2200 m» (= Иран: провинция Мазендеран, Вандарбан)).

= «*Cerura lanigera* ssp. *urupura* m. (subsp. nova)»: Bryk, 1941: 145, Abb. 1 (типичное местонахождение: «Insel Urup, Tokotan Bay» (= Россия: Курильские острова, остров Уруп)).

= «*Cerura lanigera* ssp. *kansura* m. (subsp. nova)»: Bryk, 1941: 146 (типичное местонахождение: «S. Kansu» (= Китай: юг провинции Ганьсу)).

= «*Furcula furcula caucasica* ssp. n.»: Schintlmeister, 1981: 35, Abb. 5–10 (типичное местонахождение: «UdSSR, Nordkaukasus, Nordossetinische ASSR, Distrikt Alagir, Ortschaft Dshimdon» (= Россия: Республика Северная Осетия, Алагирский район, село Джими)).

= «*Furcula furcula turcica* ssp. nov.»: Schintlmeister, 1998: 79, pl. 1, figs 4–6 (типичное местонахождение: «Asia minor, Aksehîr, 1000 m» (= Турция: провинция Конья, Акшехир)).

= «*Furcula furcula altaica* ssp. nov.»: Schintlmeister, 1998: 81, pl. 2, figs 10–12, 15, GU 2, fig. 3 (типичное местонахождение: «Russia, Altai Mts., Gorni-Altaij, Ak-tash, 50.18° N.B., 87.44° E.L. ca. 1500 m» (= Россия: Республика Алтай, окрестности Акташа)).

Материал. 1♀ (Notodontidae pictures №№ 0007-0008–2015), Сэлэнга, 13 км ЮЗ Сухэ-Батора, 50°08'N / 106°06'E, 16–17.07.2003 (О.Г. Горбунов, Ф. Игари); 2♂ (Notodontidae pictures №№ 0009-0012–2015), Дорнод, левый берег р. Нумрегийн-Гол, 46°59'N / 119°22'E, 870 м, 20–21.06.2004 (О.Г. Горбунов); 5♀ (Notodontidae pictures №№ 0001-0006–2015), Булган, 12 км СЗ Рашаанта, 47°20'N / 103°40'E, 1250 м, 18–19.07.2004 (О.Г. Горбунов, К.А. Гунина) (рис. 10, 11); 4♂ (Notodontidae pictures №№ 0023-0026–2015, 0029-0030–2015), Дорнод, 91 км ЮВ Халхгола, 47°00'N / 119°22'E, 875 м, 8–9.07.2008 (О.Г. Горбунов) (рис. 44); 1♂, 1♀ (Notodontidae pictures №№ 0019-0020–2015), Дорнод, 17 км ВЮВ Халхгола, 47°34'N / 118°49'E, 700 м, 10–11.07.2008 (О.Г. Горбунов) (рис. 9, 45); 1♂ (Notodontidae pictures №№ 0027-0028–2015), там же, 11–12.07.2008 (О.Г. Горбунов); 2♂ (Notodontidae pictures №№ 0015-0016–2015, 0021-0022–2015), Дорнод, 62 км СВ Чойбалсана, 48°27'N / 115°06'E, 690 м, 14–15.07.2008 (О.Г. Горбунов); 1♂ (Notodontidae pictures №№ 0013-0014–2015), 29 км Ю Чулухнорота, 49°36'N / 115°42'E, 600 м, 17–18.07.2008 (О.Г. Горбунов).

Указания для страны. Daniel, 1973: 168 (*Harpyia infumata*); Schintlmeister, 1998: 92, pl. 1, figs 14, 16; Enkhtur et al., 2021a: 10.

Биология. Кормовое растение гусениц в Монголии неизвестно. В других частях ареала гусеницы на *Populus* spp. и *Salix* spp. (Salicaceae). Яйца откладывает на верхнюю сторону листа или веточки кормового растения. Зимует куколка в плотном коконе, расположенном на ветке кормового растения. Бабочки в мае – июне и в конце июля – августе в двух генерациях.

Замечания. Вид разделен на 11 подвигов, из которых в Монголии отмечен *F. f. sangaica* Moore, 1877.

Распространение. Практически вся Голарктика, кроме экстремальных районов Арктики, высокогорий и пустынь. Монголия (рис. 59): Булган, Улан-Батор, Сэлэнга и Дорнод. Впервые приводится для аймака Дорнод.

46

47

48

49

Рис. 46–49. Виды Notodontidae Монголии в природе.

46 – *Nerice davidi*, самец (Дорнод, 10 км ЮЗ Матада, 46°52'N / 115°15'E, 880 м, 5–6.07.2008); 47 – *Notodonta torva*, самец (Дорнод, 17 км ВЮВ Халхгола, 47°34'N / 118°49'E, 700 м, 10–11.07.2008); 48 – *Pheosia rimosa*, самец (Дорнод, 17 км ВЮВ Халхгола, 47°34'N / 118°49'E, 700 м, 10–11.07.2008); 49 – *Pterostoma grisea*, самец (Дорнод, левый берег р. Халхин-Гол, 47°34'N / 118°49'E, 700 м, 15–16.06.2004).

Figs 46–49. Notodontidae spp. of Mongolia in nature.

46 – *Nerice davidi*, male (Dornod, 10 km SW of Matad, 46°52'N / 115°15'E, 880 m, 5–6.07.2008); 47 – *Notodonta torva*, male (Dornod, 17 km ESE of Khalkhgal, 47°34'N / 118°49'E, 700 m, 10–11.07.2008); 48 – *Pheosia rimosa*, male (Dornod, 17 km ESE of Khalkhgal, 47°34'N / 118°49'E, 700 m, 10–11.07.2008); 49 – *Pterostoma grisea*, male (Dornod, left bank of the Khalkhin Gol River, 47°34'N / 118°49'E, 700 m, 15–16.06.2004).

50

51

52

53

Рис. 50–53. Виды Notodontidae Монголии в природе.

50 – *Ptilodon capucina*, самец (Дорнод, 17 км ВЮВ Халхгола, 47°34'N / 118°49'E, 700 м, 10–11.07.2008); 51 – *Phalera bucephala*, самец (Дорнод, 91 км ЮВ Халхгола, 47°00'N / 119°22'E, 875 м, 8–9.07.2008); 52 – *Clostera albosigma*, самец (40 км ВЮВ Улан-Батора, 47°49'N / 107°26'E, 1400 м, 10–11.07.2007); 53 – *Pterotes eugenia*, самец (Дорноговь, 66 км Ю Улаанбадраха, 42°59'N / 110°24'E, 1050 м, 27–28.06.2008).

Figs 50–53. Notodontidae spp. of Mongolia in nature.

50 – *Ptilodon capucina*, male (Dornod, 17 km ESE of Khalkhgol, 47°34'N / 118°49'E, 700 m, 10–11.07.2008); 51 – *Phalera bucephala*, male (Dornod, 91 km SE of Khalkhgol, 47°00'N / 119°22'E, 875 m, 8–9.07.2008); 52 – *Clostera albosigma*, male (40 km ESE of Ulaanbaatar, 47°49'N / 107°26'E, 1400 m, 10–11.07.2007); 53 – *Pterotes eugenia*, male (Dornogovi, 66 km S of Ulaanbadrakh, 42°59'N / 110°24'E, 1050 m, 27–28.06.2008).

Подсемейство Notodontinae Stephens, 1829**Род *Eligmodonta* Kiriakoff, 1967***Eligmodonta ziczac* (Linnaeus, 1758)

(Рис. 60)

«*Phalaena. Bombyx.*... *Ziczac.*: Linnaei, 1758: 504 (типичное местонахождение не указано ((?) Швеция)).

= «*N.[otodonta] ziczac* L. ...*pallida* subsp. nov.»: Grünberg, 1912b: 300, pl. 45, row *g* (типичное местонахождение: «Juldus» (= Китай: Синьцзян-Уйгурский автономный район, Юлдуз), по лектотипу [Schntlmeister, 2013: 288]).

= «*Notodonta ziczac* ssp. n. *derbendica.*»: Daniel, 1965c: 136, Taf. 17, figs 23, 24 (типичное местонахождение: «Iran, Derbend, 25 km N v. Teheran, 2000 m» (= Иран: Тегеран, Дербенд)).

Указание для страны. Morozov et al., 2016: 174, figs 3, 5, 8 (*Notodonta ziczac*).

Биология. Кормовое растение гусениц в Монголии неизвестно. В других частях ареала гусеницы на *Populus* spp. и *Salix* spp. (Salicaceae). Есть указания о питании также на *Betula* spp. и *Alnus* spp. (Betulaceae). Зимует куколка в легком коконе на почве. Бабочки в мае – июне. Возможно, вторая генерация в июле – августе.

Замечания. Вид разделен на 3 подвида. По видимому, собранный в Монголии экземпляр должен быть отнесен к подвиду *E. z. pallida* Grünberg, 1912.

Распространение. Локально от Северо-Западной Африки (Марокко), Испании, Франции и Ирландии на западе до Амурской области России на востоке и от Северной Финляндии и Кольского полуострова на севере до Северо-Западной Африки, Турции и Северо-Западного Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район) на юге. Монголия (рис. 60): Ховд.

Род *Nerice* Walker, 1855*Nerice davidi* Oberthür, 1881

(Рис. 12, 13, 46, 61)

«*Nerice Davidi*, Oberthür»: Oberthür, 1881: 17, pl. IX, fig. 2 (типичное местонахождение: «le nord de la Chine» (= Китай: Внутренняя Монголия, городской округ Баотоу)).

= «*Nerice davidi alea* ssp. nov.»: Schintlmeister, 2008: 230, pl. 24, figs 1058, 1059 (типичное местонахождение: «China, Shaanxi, Tsinling Mts., Foping Nature Reserve, 33°51' N, 107°57' E 1,600 m» (= Китай: провинция Шэньси, горы Циньлин, заповедник Фопин)).

Материал. 1♀, Сэлэнгэ, 13 км ЮЗ Сухэ-Батора, 50°08'N / 106°06'E, 16–17.07.2003 (О.Г. Горбунов, Ф. Игари); 1♀ (*Notodontidae* pictures №№ 0091–0092–2015), там же, 18–19.07.2003 (О.Г. Горбунов, Ф. Игари) (рис. 13); 5♂ (*Notodontidae* pictures №№ 0093–0094–2015), Дорнод, левый берег р. Халхин-Гол, 47°34'N / 118°49'E, 700 м, 15–16.06.2004 (О.Г. Горбунов) (рис. 12); 3♂, Дорнод, 10 км ЮЗ Матада, 46°52'N / 115°15'E, 880 м, 5–6.07.2008 (О.Г. Горбунов) (рис. 46).

Указания для страны. Daniel, 1967: 207 (*Nerice davidis* (*sic*)); Bálint et al., 2006: 100; Enkhtur et al., 2021a: 10.

Биология. Гусеницы на *Ulmus pumila* L. (Ulmaceae). Зимует куколка в почве. Бабочки в мае – июне и в июле – августе в двух генерациях.

Замечания. Вид разделен на 2 подвида, из которых в Монголии отмечен номинативный.

Этот вид был описан по сборам французского миссионера-лазариста Армана Давида (1826–1900) из Северного Китая («le nord de la Chine» [Oberthür, 1881: 17]). Всего Давид осуществил три крупных экспедиции по Китаю: две последние – в централь-

ные и южные части страны, и только первая из них, 1866 года, была совершена на северо-запад от Пекина, в западную часть современной Внутренней Монголии. Большую часть летнего периода в этой экспедиции Давид провел в окрестностях Баотоу [David, 1867]. Очевидно, городской округ Баотоу Внутренней Монголии (40°39'N / 109°50'E) следует считать типовым местонахождением таксонов чешуекрылых, впоследствии описанных по сборам Давида из «le nord de la Chine».

Распространение. Локально от Центральной Монголии на западе до Хабаровского и Приморского краев России на востоке и от Бурятии (Россия) на севере до Сычуани (Юго-Западный Китай) на юге. Монголия (рис. 61): Булган, Туве, Сэлэнгэ, Сухэ-Батор и Дорнод. Впервые приводится для аймака Дорнод.

Род *Notodonta* Ochsenheimer, 1810*Notodonta dromedarius* (Linnaeus, 1767)

(Рис. 62)

«*Phalaena. Bombyx.*... *dromedarius.*: Linné, 1767: 827 (типичное местонахождение: «Sweden» (= Швеция), по лектотипу [Mikkola, Honey, 1993: 126]).

= «*Notodonta dromedarius pontica* ssp. n.»: Witt, 1980: 82, figs 22–28 (типичное местонахождение: «Kleinasien, Prov. Rize, NO-Anat. Randgebirge, Kackar-Massiv, 1200 m, Ilica» (= Турция: провинция Ризе, горы Качкар, село Илиджа, 40°47'N / 40°35'E)).

= «*Notodonta dromedarius schintlmeisteri* ssp. n.»: Witt, 1980: 84, figs 15–21 (типичное местонахождение: «Caucasus, Teberda, Djemagat-Tal» (= Россия: Карачаево-Черкесская Республика, Теберда, ущелье Джамагат)).

= «*Notodonta dromedarius sibirica* subspec. nov.»: Schintlmeister, Fang, 2001: 62, pl. X, figs 88a, b (типичное местонахождение: «Russia, W. Siberia, Lake Baikal (West-side), Listvanka, 51°52'N / 104°51'E» (= Россия: Иркутская область, Листвянка)).

Указания для страны. Bálint et al., 2006: 100; Enkhtur et al., 2021b: 375.

Биология. Кормовое растение гусениц в Монголии неизвестно. В других частях ареала гусеницы – полифаги на *Populus* spp. и *Salix* spp. (Salicaceae), *Betula* spp. и *Alnus* spp. (Betulaceae). Зимует куколка в почве. Бабочки в мае – июне и в июле – августе в двух генерациях.

Замечания. Вид разделен на 3 подвида, из которых в Монголии отмечен *N. d. sibirica* Schintlmeister et Fang, 2001.

Распространение. Приречные леса от Португалии, Испании и Ирландии на западе до Забайкальского края России на востоке и от Северной Норвегии и Кольского полуострова на севере до Южной Италии и Забайкалья на юге. Монголия (рис. 62): Туве и Сэлэнгэ.

Notodonta torva (Hübner, 1803)

(Рис. 14, 15, 47, 63)

«*Bombyx Torva*» [Hübner, 1803]: Hübner, 1803–1838: 108, Tab. 7, fig. 27 (не 29!) (типичное местонахождение: «Deutschland, mehrere Gegenden» (= Германия)).

= «*Phal.[aena] Bombyx balsaminiferae.*: Brahm, 1790: 261 (типичное местонахождение не указано ((?) Германия)). Nomen oblitum.

= «*Phal.[aena] Bombyx Tremula.*»: Borkhausen, 1790: 396 (типичное местонахождение не указано ((?) Германия)). Младший первичный ономим *Phalaena tremula* Clerck, 1759.

= «*Notodonta Tritophus*, Esper (*Torva Hübner*), var. ? *Uniformis* ♂, Obthr.»: Oberthür, 1911: 323, pl. LXVI, fig. 640 (типичное местонахождение: «Sidemi (Mandchourie)» (= Россия: Приморский край, Хасанский район, Безверхово)).

= «*Notodonta sugitanii* n. sp.»: Matsumura, 1924: 31 (типичное местонахождение: «Shinano (Hinokitoge, near Shirahone)» (= Япония: префектура Нагано, Синано)).

= «*Peridea musculus* sp. nov.»: Kiriakoff, 1964: 285, photo 49, fig. 59 (типичное местонахождение: «Tapaishan im Tsinling, Prov. Süd-Shensi, ca. 3000 m» (= Китай: провинция Шэнси, хребет Циньлин, гора Тайбай, 33°57'18"N / 107°45'48"E)).

Материал. 1♀ (Notodontidae pictures №№ 0087-0088–2015), Дорнод, левый берег р. Нумрегийн-Гол, 46°59'N / 119°22'E, 870 м, 17–18.06.2004 (О.Г. Горбунов) (рис. 15); 2♂ (Notodontidae pictures №№ 0089-0090–2015), Завхан, 20 км СЗ Тэса, 49°46.40'N / 95°35.10'E, 1580 м, 3–4.07.2005 (О.Г. Горбунов) (рис. 14); 1♂, Дорнод, 91 км ЮВ Халхгола, 47°00'N / 119°22'E, 875 м, 8–9.07.2008 (О.Г. Горбунов); 1♂, Дорнод, 17 км ВЮВ Халхгола, 47°34'N / 118°49'E, 700 м, 10–11.07.2008 (О.Г. Горбунов) (рис. 47).

Указание для страны. Bálint et al., 2006: 100.

Биология. Гусеницы – полифаги на *Populus* spp. и *Salix* spp. (Salicaceae), *Betula* spp. и *Alnus* spp. (Betulaceae). Зимует куколка в почве. Бабочки в июне – июле в одной генерации. В более южных районах возможны две генерации: в мае – июне и в июле – августе.

Замечания. Вид разделен на 2 подвида, из которых в Монголии отмечен номинативный.

Распространение. Лесная зона от Франции и Англии на западе до Сахалина, Южных Курил и Японии на востоке и от Кольского полуострова на севере до Центральной Италии и Центрального Китая на юге, Северная Америка. Монголия (рис. 63): Завхан, Улан-Батор и Дорнод. Впервые приводится для аймаков Завхан и Дорнод.

Род *Pheosia* Hübner, 1819

Pheosia rimosa Packard, 1864

(Рис. 16–18, 48, 64)

«*Pheosia rimosa* n. sp.»: Packard, 1864: 358 (типичное местонахождение: «Newport, R.I.» (= США: Род-Айленд, Ньюпорт)).

= «*Pheosia fusiformis* n. sp.»: Matsumura, 1921: 781, pl. LVIII, fig. 21 (типичное местонахождение: «Sapporo» (= Япония: Хоккайдо, Саппоро), по лектотипу [Sugi, 1979: 21, fig. 108]).

= «*Pheosia tremula* (Clerck) ssp. *permagna* n. (subsp. nova)»: Bryk, 1949: 3 (типичное местонахождение: «Shuotsu» (= Северная Корея: провинция Хамгён-Пукто, Кёнсон)).

= «*Pheosia taiwanognoma* Nakamura sp. nov.»: Nakamura, 1973: 53, pl. 9, figs 1, 2, pl. 11, fig. 44 (типичное местонахождение: «Lan-tou» (= Китай: Тайвань, провинция Пиндун, Наньчжоу)).

= «*Pheosia fusiformis continentalis*, Tshistjakov subsp. n.»: Чистяков, 1985: 57, рис. 2, 5 (типичное местонахождение: «Южное Приморье, заповедник „Кедровая Падь“» (= Россия: Приморский край, заповедник «Кедровая Падь»)).

Материал. 2♂, Дорнод, левый берег р. Халхин-Гол, 47°34'N / 118°49'E, 700 м, 15–16.06.2004 (О.Г. Горбунов); 1♂, 2♀, Туве, 40 км СВ Мунгенморья, 48°31'N / 108°52'E, 1500 м, 4–5.07.2004 (О.Г. Горбунов, К.А. Гунина); 5♂, Туве, 25 км С Мунгенморья, 48°29'N / 108°33'E, 1500 м, 4–5.07.2004 (О.Г. Горбунов, К.А. Гунина); 1♀, Туве, 20 км СВ Мунгенморья, 48°14'N / 108°40'E, 1400 м, 8–9.07.2004 (О.Г. Горбунов, К.А. Гунина); 1♀, Туве, 20 км СВ Улан-Батора, 48°05'N / 107°04'E, 1500 м, 10–11.07.2004 (О.Г. Горбунов, К.А. Гунина); 1♂ (Notodontidae pictures №№ 0053-0054–2015), Хувсгел, 60 км СВ Хатгала, 50°48'N / 100°47'E, 1700 м, 20–21.06.2005 (О.Г. Горбунов) (рис. 16); 1♀, Улан-Батор, 40 км ВЮВ Улан-Батора, 47°49'N / 107°26'E, 1400 м, 10–11.07.2007 (О.Г. Горбунов); 1♀ (Notodontidae pictures №№ 0051-0052–2015), там же, 12–13.07.2007 (О.Г. Горбунов) (рис. 18); 1♀, там же, 13–14.07.2007 (О.Г. Горбунов); 2♂ (Notodontidae pictures №№ 0055-0056–2015), Дорнод, 17 км ВЮВ Халхгола, 47°34'N / 118°49'E, 700 м, 10–11.07.2008 (О.Г. Горбунов) (рис. 17, 48).

Указания для страны. Bryk, 1949: 3 (*Pheosia tremula permagna*); Bálint et al., 2006: 100 (*Pheosia gnoma*).

Биология. Гусеницы – полифаги на *Populus* spp. и *Salix* spp. (Salicaceae), *Betula* spp. и *Alnus* spp. (Betulaceae). Зимует куколка в почве. Бабочки в июне – июле в одной генерации. В более южных районах возможны две генерации: в мае – июне и в июле – августе.

Замечания. Вид разделен на 3 подвида, из которых в Монголии отмечен номинативный.

Распространение. В лесной зоне от Иркутской области России и Северной Монголии на западе до Камчатки и Чукотки на востоке и севере и до Китая (Тайвань) на юге, Северная Америка. Монголия (рис. 64): Хувсгел, Туве, Улан-Батор и Дорнод. Впервые приводится для аймаков Хувсгел и Дорнод.

Pheosia tremula (Clerck, 1759)

(Рис. 65)

«*[Ph. [alaeana]]... tremula*»: Clerck, 1759: Tab. 9, fig. 13 (типичное местонахождение не указано (??) Швеция)).

= «*[Phalaena. Bombyx]... dictaea*»: Linné, 1767: 826 (типичное местонахождение: «Barbaria» (= Северная Африка), по лектотипу [Mikkola, Honey, 1993: 124]).

= «*Pheosia tremula turcica* n. subsp.»: de Freina, 1979: 203, fig. 7a (типичное местонахождение: «Tokat / Sivas (43/46), Çamlıbel-Paß, 1700 m» (= Турция: провинция Сивас, перевал Чамлыбель)).

Указание для страны. Morozov et al., 2016: 174, figs 2, 6, 8.

Биология. Кормовое растение гусениц в Монголии неизвестно. В других частях ареала гусеницы на *Populus* spp. и *Salix* spp. (Salicaceae), но чаще всего на *Populus tremula* L. Зимует куколка в почве в легком коконе. Единственный самец был собран 11 июля [Morozov et al., 2016].

Распространение. От Исландии, Ирландии и Испании на западе до Бурятии (Россия) на востоке и от Северной Финляндии и Кольского полуострова на севере до Турции и Закавказья на юге. Монголия (рис. 65): Баян-Улгий.

Подсемейство Ptilodontinae Packard, 1864

Род *Pterostoma* Germar, 1812

Pterostoma grisea (Bremer, 1861)

(Рис. 19, 49, 66)

«*Ptilodontis grisea*»: Bremer, 1861: 481 (типичное местонахождение: «im Bureja-Gebirge, und... zwischen der Ussuri-Mündung und dem Noog» (= Россия: Еврейская автономная область, Облученский район, Радае; Приморский край, среднее течение р. Уссурй)).

= «*Pterostoma griseum occidenta* ssp. nov.»: Schintlmeister, 2008: 297, pl. 30, fig. 1415b (типичное местонахождение: «China, Shaanxi, Tsinling Mts., S Taibai shan, Dudamon, 33°55' N, 107°44' E, 2,600 m» (= Китай: провинция Шэнси, уезд Чжоучжи, южные склоны горы Тайбай, Дудамон)).

Материал. 2♂, Дорнод, левый берег р. Халхин-Гол, 47°34'N / 118°49'E, 700 м, 15–16.06.2004 (О.Г. Горбунов) (рис. 49); 1♂ (Notodontidae pictures №№ 0035-0036–2015), Дорнод, левый берег р. Нумрегийн-Гол, 46°59'N / 119°22'E, 870 м, 17–18.06.2004 (О.Г. Горбунов) (рис. 19); 1♂, там же, 18–19.06.2004 (О.Г. Горбунов); 2♂ (Notodontidae pictures №№ 0037-0038–2015), там же, 20–21.06.2004 (О.Г. Горбунов).

Рис. 54–63. Карты распространения Notodontidae spp. в Монголии. Черными кругами указаны места сбора материала, черными кольцами – местонахождения из литературных источников.

Figs 54–63. Distribution maps of Notodontidae spp. in Mongolia. Black circles indicate places of collection of material, black rings – localities from literary sources.

54 – *Cerura felina*; 55 – *Cerura przewalskii*; 56 – *Furcula aeruginosa*; 57 – *Furcula bicuspis*; 58 – *Furcula bifida*; 59 – *Furcula furcula*; 60 – *Eligmodontia ziczac*; 61 – *Nerice davidi*; 62 – *Notodonta dromedarius*; 63 – *Notodonta torva*.

Рис. 64–71. Карты распространения Notodontidae spp. в Монголии. Черными кругами указаны места сбора материала, черными кольцами – местонахождения из литературных источников.

Figs 64–71. Distribution maps of Notodontidae spp. in Mongolia. Black circles indicate places of collection of material, black rings – localities from literary sources.

64 – *Pheosia rimosa*; 65 – *Pheosia tremula*; 66 – *Pterostoma grisea*; 67 – *Ptilodon capucina*; 68 – *Phalera bucephala*; 69 – *Clostera albosigma*; 70 – *Clostera anachoreta*; 71 – *Clostera anastomosis*.

Биология. Кормовые растения гусениц в Монголии неизвестны. В других частях ареала гусеница – полифаг на *Maackia amurensis* Rupr. и *Lespedeza* spp. (Fabaceae), *Populus* spp. и *Salix* spp. (Salicaceae). Бабочки в июне в одной генерации.

Замечания. Вид разделен на 2 подвида, из которых для Монголии я указываю номинативный.

Распространение. Локально от Иркутской области (Россия) на западе и севере до Юньнани (Южный Китай) на юге и Хоккайдо (Япония) на востоке. Монголия (рис. 66): Дорнод. Приводится впервые для фауны Монголии.

Род *Ptilodon* Hübner, 1822

Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)

(Рис. 20, 50, 67)

«[*Phalaena. Bombyx.*]... *Capucina*»: Linnaei, 1758: 507 (типичное местонахождение: «Habitat in Europa» (= Европа)).

= «*Phalaena (Bombyx) camelina*»: Linnaei, 1758: 507 (типичное местонахождение: «Sweden» [Mikkola, Honey, 1993: 117] (= Швеция)).

= «*Lophopteryx kuwayamae* n. sp.»: Matsumura, 1919: 77 (типичное местонахождение: «Накодате» (= Япония: Хоккайдо, Хакодате), по лектотипу [Sugi, 1979: 15]).

= «*Lophopteryx camelina* f. *sachalinensis* n. f.»: Matsumura, 1934: 155, fig. 5 (типичное местонахождение: «Saghalien; ...at

Keton» (= Россия: Сахалинская область, окрестности поселка Смирных)).

= «*Lophopteryx camelina* (L.) ssp. *signata* m. (subsp. nova)»: Врук, 1949: 6 (типичное местонахождение: «Shuutsu» (= Северная Корея: провинция Хамгён-Пукто, Кёнсон)).

Материал. 1♂ (Notodontidae pictures №№ 0095-0096–2015), Дорнод, 17 км ВЮВ Халхгола, 47°34'N / 118°49'E, 700 м, 10–11.07.2008 (О.Г. Горбунов) (рис. 20, 50).

Указания для страны. Daniel, 1965a: 98 (*Lophopteryx camelina*); Daniel, 1969: 273 (*Lophopteryx camelina*); Золотухин, 1994: 122; Bálint et al., 2006: 100; Enkhtur et al., 2021a: 10 (*Ptilodon kuwayamae*).

Биология. Кормовые растения гусениц в Монголии неизвестны. В других частях ареала гусеницы – полифаги на различных древесных растениях из следующих семейств: Aceraceae, Betulaceae, Rosaceae, Salicaceae, Tiliaceae, Ulmaceae. Зимует куколка на или в почве в слабом коконе. Бабочки в мае – августе в двух генерациях.

Замечания. Вид разделен на 2 подвида, из которых в Монголии отмечен *P. c. kuwayamae* Matsumura, 1919.

Распространение. Лесная зона от Ирландии и Франции на западе до Сахалина, Камчатки и Японии на востоке и от Кольского полуострова, Южной Якутии (Россия) на севере до Южной Италии, Турции и Южной Кореи на юге, Северная Америка. Монголия (рис. 67): Туве, Сэлэнгэ и Дорнод. Впервые приводится для аймака Дорнод.

Подсемейство Phalerinae Butler, 1886

Род *Phalera* Hübner, 1819

Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)

(Рис. 21, 22, 51, 68)

«[*Phalaena. Noctua*.]... *bucephala*»: Linnaei, 1758: 508 (типичное местонахождение не указано ((?) Швеция)).

= «*Phalera bucephala* L. var. *infulgens* Graeser»: Graeser, 1888: 146 (типичное местонахождение: «bei Nicol; ...bei Chab. und Wlad.» (= Россия: Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре, Хабаровск; Приморский край, Владивосток)).

= «*Phalera bucephala* ssp. n. *persica* m.»: Daniel, 1938: 3 (типичное местонахождение: «Elburs mts. S., Tacht I Suleiman, Sárdab-Tal, 1900 bis 2200 m» (= Иран: провинция Мазендеран, долина Сардаба)).

Материал. 2♂, 1♀ (Notodontidae pictures №№ 0031-0034–2015), Дорнод, 91 км ЮВ Халхгола, 47°00'N / 119°22'E, 875 м, 8–9.07.2008 (О.Г. Горбунов) (рис. 21, 22, 51); 1♂, Дорнод, 17 км ВЮВ Халхгола, 47°34'N / 118°49'E, 700 м, 10–11.07.2008 (О.Г. Горбунов); 2♂, Ховд, 6 км ЗСЗ Уенча, берег р. Тагил-Гол, 19.06.2012 (К.А. Колесниченко).

Указания для страны. Bálint et al., 2006: 100; Morozov et al., 2016: 173, figs 1, 5, 8; Knyazev et al., 2020: 194; Enkhtur et al., 2021a: 10.

Биология. Кормовые растения гусениц в Монголии неизвестны. В других частях ареала гусеницы – полифаги на различных древесных растениях из следующих семейств: Aceraceae, Betulaceae, Rosaceae, Salicaceae, Tiliaceae, Ulmaceae. Самка откладывает яйца группами (до сотни или даже больше) на нижнюю сторону листа кормового растения. Молодые гусеницы живут группами, взрослые – поодиночке. Зимует куколка в почве в легком коконе. Бабочки в мае – августе в одной или даже двух генерациях.

Замечания. Вид разделен на 4 подвида, из которых в Монголии отмечен номинативный.

Распространение. Лесная зона от Португалии и Ирландии на западе до Сахалина и Южных Курил на востоке и от Центральной Финляндии, Карелии и Хабаровского края России на севере до Северо-Западной Африки, Ирана и Корейского полуострова на юге. Монголия (рис. 68): Ховд, Туве, Сэлэнгэ и Дорнод. Впервые приводится для аймака Дорнод.

Подсемейство Pygaerinae Duponchel, 1845

Род *Clostera* Samouelle, 1819

Clostera albosigma Fitch, 1856

(Рис. 23–27, 52, 69)

«*Clostera albosigma*, new species»: Fitch, 1856: 274, pl. 2, fig. 4 (типичное местонахождение: «State of New-York» (= США: штат Нью-Йорк)).

= «*Cl.[oster]a Curtuloides* Ersch.»: Ершов, Фильд, 1870: 193 (типичное местонахождение: «Irkutzk» (= Россия: Иркутск)).

= «*Pygaera curtuloides* (Erschoff) ssp. *korecurtula* m. (subsp. nova)»: Врук, 1949: 9 (типичное местонахождение: «aus Shuutsu» (= Северная Корея: провинция Хамгён-Пукто, Кёнсон)).

Материал. 4♂ (Notodontidae pictures №№ 0063-0064–2015), 40 км ВЮВ Улан-Батора, 47°48.88'N / 107°26.22'E, 1500 м, 21–22.06.2003 (О.Г. Горбунов) (рис. 23); 1♂, 40 км ВЮВ Улан-Батора, 47°49.98'N / 107°25.49'E, 1600 м, 21–22.06.2003 (О.Г. Горбунов); 1♂, Сэлэнгэ, 59 км СВ Дархана, 49°48'N / 106°35'E, 650 м, 20–21.07.2003 (О.Г. Горбунов, Ф. Игари); 3♂, 40 км ВЮВ Улан-Батора, 47°49'N / 107°26'E, 1500 м, 9–10.06.2004 (О.Г. Горбунов); 1♂ (Notodontidae pictures №№ 0065-0066–2015), Дорнод, 12 км З Хеленбуяра, 47°49'N / 112°45'E, 870 м, 12–13.06.2004 (О.Г. Горбунов); 3♂, 1♀, Дорнод, левый берег р. Халхин-Гол, 47°34'N / 118°49'E, 700 м, 15–16.06.2004 (О.Г. Горбунов); 1♀, там же, 16–17.06.2004 (О.Г. Горбунов); 4♂ (Notodontidae pictures №№ 0067-0068–2015), Дорнод, левый берег р. Нумрегийн-Гол, 46°59'N / 119°22'E, 870 м, 17–18.06.2004 (О.Г. Горбунов) (рис. 24); 3♂ (Notodontidae pictures №№ 0069-0070–2015), 1♀, там же, 20–21.06.2004 (О.Г. Горбунов) (рис. 25); 1♂, Хувсгел, 60 км СВ Хатгала, 50°48'N / 100°47'E, 1700 м, 20–21.06.2005 (О.Г. Горбунов); 1♀ (Notodontidae pictures №№ 0071-0072–2015), Завхан, 20 км СЗ Тэса, 49°46.40'N / 95°35.10'E, 1580 м, 3–4.07.2005 (О.Г. Горбунов) (рис. 27); 1♂, 40 км ВЮВ Улан-Батора, 47°49'N / 107°26'E, 1400 м, 10–11.07.2007 (О.Г. Горбунов) (рис. 52); 1♂, Дорнод, 91 км ЮВ Халхгола, 47°00'N / 119°22'E, 875 м, 8–9.07.2008 (О.Г. Горбунов); 1♂ (Notodontidae pictures №№ 0073-0074–2015), Хэнтий, 51 км СВ Цэнхэрмандала, 48°09'N / 109°23'E, 1350 м, 25–26.07.2008 (О.Г. Горбунов) (рис. 26).

Указания для страны. Врук, 1949: 9 (*Pygaera curtuloides korecurtula*); Enkhtur et al., 2021a: 10; Enkhtur et al., 2021b: 375.

Биология. Гусеницы – олигофаги на *Populus* spp. и *Salix* spp. (Salicaceae). Зимует куколка в легком коконе между опавшими листьями кормового растения. Бабочки в июне – июле в одной генерации.

Замечания. Вид разделен на 2 подвида, из которых в Монголии, как и во всей Палеарктике, отмечен *C. a. curtuloides* Erschoff, 1870.

Распространение. Приречные и другие типы леса вблизи водоемов от центра европейской части России на западе до Приморского края, Сахалина (Россия) и Японии на востоке и от Южной Якутии (Россия) на севере до Центрального Китая на юге. Монголия (рис. 69): Завхан, Хувсгел, Улан-Батор, Сэлэнгэ, Хэнтий и Дорнод. Впервые приводится для аймаков Завхан, Хувсгел, Хэнтий и Дорнод.

Clostera anachoreta ([Denis et Schiffermüller], 1775)

(Рис. 28–29, 70)

«*B.[ombyx] Anachoreta*»: Denis, Schiffermüller, 1775: 56 (типичное местонахождение: «[Wienergegend]» (= Австрия: окрестности Вены)).

Рис. 72–74. Карты распространения Notodontidae spp. в Монголии. Черными кругами указаны места сбора материала, черными кольцами – местонахождения из литературных источников.

Figs 72–74. Distribution maps of Notodontidae spp. in Mongolia. Black circles indicate places of collection of material, black rings – localities from literary sources.

72 – *Clostera curtula*; 73 – *Clostera pigra*; 74 – *Pterotes eugenia*.

= «*Pygaera anachoreta* ssp. *erema* nov.»: Bryk, 1942: 23 (типовое местонахождение: «Kurilen, Kunashiri, Tomari» (= Россия: Курильские острова, остров Кунашир, Головино)).

= «*Pygaera Anachoreta* var. *Pallida*»: Staudinger, 1887: 101 (типовое местонахождение: «Margelan» (= Узбекистан: Ферганская область, Маргилан), по лектотипу [Schintlmeister, 1999: 182]). Младший вторичный омоним *Nerice pallida* Walker, 1855.

= «*Clostera anachoreta vartianae* nom nov.»: Schintlmeister, 2008: 398. Новое замещающее название *Pygaera anachoreta pallida* Staudinger, 1887.

Материал. 1♀, Дорнод, левый берег р. Халхин-Гол, 47°34'N / 118°49'E, 700 м, 15–16.06.2004 (О.Г. Горбунов); 1♀ (Notodontidae pictures №№ 0101-0102–2015), там же, 16–17.06.2004 (О.Г. Горбунов) (рис. 29); 1♂, Дорнод, левый берег р. Нумрегийн-Гол, 46°59'N / 119°22'E, 870 м, 17–18.06.2004 (О.Г. Горбунов); 1♂, там же, 18–19.06.2004 (О.Г. Горбунов); 2♂ (Notodontidae pictures №№ 0103-0106–2015), там же, 20–21.06.2004 (О.Г. Горбунов) (рис. 28).

Указание для страны. Enkhtur et al., 2021a: 10.

Биология. Гусеницы – олигофаги на *Populus* spp. и *Salix* spp. (Salicaceae). Зимует куколка в легком коконе на почве. Бабочки в июне – июле в одной генерации.

Замечания. Вид разделен на 2 подвида, из которых в Монголии отмечен номинативный.

Распространение. Приречные и другие типы леса вблизи водоемов от Испании и Англии на западе до Японии, Сахалина и Южных Курил на востоке и от

Карелии и Приамурья на севере до Пакистана и Китая (Тайвань) на юге. Монголия (рис. 70): Сэлэнгэ и Дорнод. Впервые приводится для аймака Дорнод.

Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)

(Рис. 30–32, 71)

«[*Phalaena. Bombyx*.]... *anastomosis*»: Linnaei, 1758: 506 (типовое местонахождение не указано ((?) Швеция)).

= «*Ph.[alae]na alticauda grisea*»: Retzius, 1783: 39 (типовое местонахождение не указано ((?) Швеция)).

= «*Pygaera Anastomosis* L. var. *Orientalis* Fxsn.»: Fixsen, 1887: 350 (типовое местонахождение: «aus Korea» (= Корея)).

= «*Micromelalopha kononis* n. sp.»: Matsumura, 1929b: 45, pl. I, fig. 16 (типовое местонахождение: «Tsuta-onsen» (= Япония: Хонсю, префектура Аомори, окрестности Тобада), по лектотипу [Sugi, 1979: 17]).

= «*Neoclostera insignior* sp. nov.»: Kiriakoff, 1964: 254, photo 6, fig. 8 (типовое местонахождение: «A-tun-tse, ca. 4000 m, Nord-Yünnan» (= Китай: провинция Юньнань, Дечен-Тибетский автономный округ)).

Материал. 1♂, Дорнод, левый берег р. Халхин-Гол, 47°34'N / 118°49'E, 700 м, 15–16.06.2004 (О.Г. Горбунов); 3♂ (Notodontidae pictures №№ 0083-0084–2015), 20 км СВ Улан-Батора, 48°05'N / 107°04'E, 1500 м, 10–14.07.2004 (О.Г. Горбунов, К.А. Гунина) (рис. 30); 1♀ (Notodontidae pictures №№ 0081-0082–2015), Дорнод, 91 км ЮВ Халхгола, 47°00'N / 119°22'E, 875 м, 8–9.07.2008 (О.Г. Горбунов) (рис. 32); 2♂ (Notodontidae pictures №№ 0079-0080–2015), Дорнод, 17 км ВЮВ Халхгола, 47°34'N / 118°49'E, 700 м, 11–12.07.2008 (О.Г. Горбунов) (рис. 31).

Указания для страны. Корсун и др., 2012: 22; Enkhtur et al., 2021b: 375.

Биология. Гусеницы – олигофаги на *Populus* spp. и *Salix* spp. (Salicaceae). Зимует гусеница средних возрастов. Самка откладывает яйца кластерами до сотни яиц. Бабочки в июне – августе в одной генерации или, возможно, в двух генерациях.

Распространение. Приречные и другие типы леса вблизи водоемов от Северной Испании и Франции на западе до Сахалина, Южных Курил и Японии на востоке и от Южной Финляндии, Карелии и Южной Якутии (Россия) на севере до Северо-Восточной Турции, Кыргызстана и Центрального Китая на юге. Монголия (рис. 71): Улан-Батор, Сэлэнгэ, Хэнтий и Дорнод. Впервые приводится для Улан-Батора и аймака Дорнод.

Clostera curtula (Linnaeus, 1758)

(Рис. 33, 34, 72)

«[*Phalaena. Bombyx*.]... *curtula*»: Linnaei, 1758: 503 (типовое местонахождение не указано ((?) Швеция)).

= «*Ph.[alae]na alticauda alba*»: Retzius, 1783: 39 (типовое местонахождение не указано ((?) Швеция)).

= «*Pygaera Curtula* L. var. nov. *Canescens*»: Graeser, 1892: 303 (типовое местонахождение: «im Kuldja-Distrikt» (= Китай: Синьцзян-Уйгурский автономный район, Кульджа)).

Материал. 2♂ (Notodontidae pictures №№ 0097-0100–2015), Завхан, 20 км СЗ Тэса, 49°46.40'N / 95°35.10'E, 1580 м, 2–3.07.2005 (О.Г. Горбунов) (рис. 33, 34); 1♂ (Notodontidae pictures №№ 0077-0078–2013), Ховад, 31 км ССВ Булгана, 46°21.5'N / 91°41.1'E, 1930 м, 17.06.2012 (К.А. Колесниченко).

Указания для страны. Grosser, 1892: 139; Morozov et al., 2016: 174, figs 4, 7, 8.

Биология. Гусеницы – олигофаги на *Populus* spp. и *Salix* spp. (Salicaceae). Зимует куколка в легком коконе на почве. Бабочки в июне – июле в одной генерации.

Замечания. Вид разделен на 2 подвида, из которых в Монголии отмечен *C. c. canescens* Graeser, 1892.

Распространение. Приречные и другие типы леса вблизи водоемов от Шотландии и Испании на западе до Хабаровского края России на востоке и от Центральной Финляндии и Карелии на севере до Китая (Синьцзян-Уйгурский автономный район) и Западной Монголии на юге. Монголия (рис. 72): Ховд и Завхан. Впервые приводится для аймака Завхан.

Clostera pigra (Hufnagel, 1766)
(Рис. 35, 36, 73)

«*Phalaena pigra*»: Hufnagel, 1766: 426 (типичное местонахождение не указано (?)) Германия: окрестности Берлина).

= «*B.[ombyx] Reclusa*»: Denis, Schiffermuller, 1775: 56 (типичное местонахождение: «Wienergegend» (= Австрия: окрестности Вены)).

= «*Ph.[alaeana] alticauda furcata*»: Retzius, 1783: 39 (типичное местонахождение не указано (?)) Швеция).

= «*Pygaera pigra* Hufn. superior nov. subsp.»: Rangnow, 1935: 205, Abb. 3, fig. 26a (типичное местонахождение: «aus Lappland» [= Швеция: лен Норрботтен, Лулео]).

= «[*Pygaera* O.] *Pigra* Hfn. ... v. *Ferruginea* Stgr.»: Staudinger, 1901: 112 (типичное местонахождение: «Taur. с. (Hadjin)» (= Турция: провинция Адана, Саимбейли)). Младший вторичный омоним *Ichthyura ferruginea* Moore, 1866.

= «*Clostera pigra staudingeri* (nom. nov.)»: Koçak, 1980: 8. Новое замещающее название *Pygaera pigra ferruginea* Staudinger, 1901.

Материал. 3♂, Дорнод, левый берег р. Халхин-Гол, 47°34'N / 118°49'E, 700 м, 15–16.06.2004 (О.Г. Горбунов); 2♂ (Notodontidae pictures №№ 0077-0078–2015), Дорнод, левый берег р. Нумрегийн-Гол, 46°59'N / 119°22'E, 870 м, 17–18.06.2004 (О.Г. Горбунов) (рис. 35); 1♂, там же, 18–19.06.2004 (О.Г. Горбунов); 1♂, там же, 20–21.06.2004 (О.Г. Горбунов); 1♂, Дорнод, горы Баруун Эреений нуруу, 46°46'N / 118°17'E, 940 м, 21–22.06.2004 (О.Г. Горбунов); 8♂ (Notodontidae pictures №№ 0075-0076–2015), Хувсгел, 55 км ЮЮЗ Хатгала, 50°19'N / 100°07'E, 1600 м, 18–19.06.2005 (О.Г. Горбунов) (рис. 36).

Указание для страны. Золотухин, 1994: 122.

Биология. Гусеницы – олигофаги на *Populus* spp. и *Salix* spp. (Salicaceae). Самка откладывает яйца небольшими группами на верхнюю сторону листа кормового растения. Зимует куколка в легком коконе на почве. Бабочки в июне – августе в одной или даже двух генерациях.

Замечания. Вид разделен на 2 подвида, из которых в Монголии номинативный.

Распространение. Приречные и другие типы лесных зарослей вблизи водоемов от Ирландии и Испании на западе до Сахалина и Приморского края России на востоке и от Северной Финляндии и Кольского полуострова на севере до Северо-Западной Африки (Марокко), Южного Ирана и Центрального Китая (Шеньси) на юге. Монголия (рис. 73): Хувсгел, Туве и Дорнод. Впервые приводится для аймаков Хувсгел и Дорнод.

Род *Pterotes* Berg, 1901

Pterotes eugenia (Staudinger, 1896)
(Рис. 37–39, 53, 74)

«*Pteroma Eugenia* ♂»: Staudinger, 1896: Taf. V, fig. 13 (типичное местонахождение: «bei Uliassutai» [Staudinger, 1900: 352] (= Монголия: Завхан, окрестности Улиастая)). Голотип ♂ (ZMNB).

Материал. 1♂, Дорноговь, 2 км СЗ Мандаха, 44°24'N / 108°13'E, 1300 м, 5–6.08.2002 (О.Г. Горбунов); 6♂ (Notodontidae pictures №№ 0059-0060–2015), Архангай, северный берег оз. Угий-Нуур, 47°48'N /

102°44'E, 1350 м, 13–14.06.2005 (О.Г. Горбунов) (рис. 37); 1♂, 3♀, там же, 14–15.06.2005 (О.Г. Горбунов); 1♂, 1♀, там же, 15–16.06.2005 (О.Г. Горбунов); 1♂, 1♀ (Notodontidae pictures №№ 0057-0058–2015), там же, 17–18.06.2005 (О.Г. Горбунов) (рис. 39); 1♂, Ховд, 8 км С Уенча, 46°07'N / 92°03'E, 1800 м, 21–22.06.2007 (О.Г. Горбунов); 1♀, Дорноговь, 66 км Ю Улаанбадраха, 42°59'N / 110°24'E, 1050 м, 27–28.06.2008 (О.Г. Горбунов) (рис. 53); 1♂ (Notodontidae pictures №№ 0061-0062–2015), Дорнод, 17 км ВЮВ Халхгола, 47°34'N / 118°49'E, 700 м, 10–11.07.2008 (О.Г. Горбунов) (рис. 38); 3♂, Баян-Улгий, 16 км ССЗ Улгия, 47°6.65'N / 89°55.08'E, 2085 м, 3.07.2023 (В.Ю. Савицкий); 1♂, Ховд, 20 км ССЗ Кобдо, северный склон горы Халгач-Ула, 30.06.2024 (В.Ю. Савицкий).

Указания для страны. Staudinger, 1900: 352 (*Pteroma eugenia*); Daniel, 1965a: 98 (*Pteroma eugenia*); Daniel, 1967: 207 (*Pterosoma eugenia*); Daniel, 1969: 274 (*Pterosoma eugenia*); Daniel, 1973: 168 (*Pterosoma eugenia*); Золотухин, 1994: 122; Bálint et al., 2006: 100 (*Pterostoma eugeniae* (sic)); Knyazev et al., 2020: 194; Makhov et al., 2024: 583.

Биология. Неизвестна. Мои наблюдения указывают на то, что вероятным кормовым растением гусениц является *Saragana* spp. (Fabaceae), а не *Populus* или *Salix* (Salicaceae), как это предполагает Шинтлмайстер [Schintlmeister, 2008: 385]. Бабочки летают в июне – августе, по-видимому, в одной генерации.

Распространение. Локально в биотопах с присутствием *Saragana* spp. в России (Республика Тыва и Забайкальский край), Монголия, Китай (Ганьсу, Цинхай и Внутренняя Монголия). Монголия (рис. 74): Баян-Улгий, Увс, Ховд, Завхан, Баянхонгор, Архангай, Булган, Уверхангай, Дундгови, Туве, Дорноговь и Дорнод. Впервые приводится для аймака Баян-Улгий.

Таким образом, в настоящее время в фаунистическом составе бабочек-хохлаток Монголии я достоверно регистрирую 21 вид из 11 родов пяти подсемейств. В литературе имеются указания, но, к сожалению, без конкретных местонахождений, об обитании в Монголии следующих видов: *Cerura erminea* (Esper, 1783) [Чистяков, Дубатолов, 2016; Efimov et al., 2024], *Notodonta dembowskii* Oberthür, 1879 [Schintlmeister, 2008: fig 957; Чистяков, Дубатолов, 2016; Efimov et al., 2024], *Leucodonta bicoloria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) [Schintlmeister, 2008: fig. 1118], *Odontosia brinikhi* Dubatolov, 2006 [Schintlmeister, 2008; Чистяков, Дубатолов, 2016] и *Pygaera timon* (Hübner, 1803) [Schintlmeister, 2008; Чистяков, Дубатолов, 2016; Efimov et al., 2024]. Мне не удалось обнаружить ни экземпляры, ни литературные источники с конкретными данными о местонахождении этих видов в Монголии. Между тем эти виды достоверно известны с приграничных территорий России, и их нахождение в Монголии вполне вероятно. Всего же фауна хохлаток Монголии (с учетом литературных данных) включает 26 видов из 14 родов пяти подсемейств.

Благодарности

Автор выражает искреннюю благодарность академику Ю.Ю. Дгебуадзе за идею изучения чешуекрылых Монголии, администрации российской части совместной российско-монгольской комплексной биологической экспедиции Российской академии наук и Академии наук Монголии за организацию экспедиционных

маршрутов, сотрудникам Института биологии Академии наук Монголии и добровольным помощникам К.А. Гуниной (Минск, Белоруссия) и Ф. Игари (F. Igari, Коти, Япония) за поддержку и всестороннюю помощь во время экспедиций, К.А. Колесниченко и В.Ю. Савицкому (Москва, Россия) за предоставление коллекционного материала, П.С. Морозову (Москва, Россия) за плодотворные дискуссии о хохлатках Палеарктики, а также двум анонимным рецензентам за ценные замечания.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИПЭЭ им. А.Н. Северцова РАН «Экология и биоразнообразие наземных сообществ», №№ АААА-А18-118042490060-1, 0089-2021-0007.

Литература

- Борисенко А.Ю. 2010. Ханс Ледер – забытое имя в сибирской археологии. *Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: история, филология*. 9(5): 35–40.
- Ершов Н., Фильд А. 1870. Каталог чешуекрылых Российской Империи. *В кн.: Труды Русского энтомологического общества*. Т. 4(4). СПб.: 130–204.
- Загоринский А.В., Горбунов О.Г., Пунцагулам Ж. 2010. Новый вклад в познание фауны бражников (Lepidoptera, Sphingidae) Монголии. *В кн.: Экологические последствия биосферных процессов в экотонной зоне Южной Сибири и Центральной Азии: Труды Международной конференции. Том 2. Стендовые доклады. Улан-Батор (Монголия), 6–8 сентября 2010 г. Улан-Батор: Бэмби сан: 178–180.*
- Золотухин В.В. 1994. К фауне чешуекрылых Монголии (Lepidoptera, Macrolepidoptera). *Actias*. 1(1–2): 121–123.
- Кержнер И.М. 1972. К истории изучения энтомофауны Монгольской Народной Республики. *В кн.: Насекомые Монголии*. Вып. 1. Л.: Наука: 57–113.
- Корсун О.В., Акулова Г.А., Гордеев С.Ю., Гордеева Т.В., Будаева А.А. 2012. Насекомые (Insecta) Онон-Бальджинского национального парка (Монголия). *Амурский зоологический журнал*. 4(1): 18–25. DOI: 10.33910/1999-4079-2012-4-1-18-25
- Круликовский А. 1909. Новые сведения о чешуекрылых Вятской губернии. *Русское энтомологическое обозрение*. 9(3): 292–323.
- Матов А.Ю., Дубатолов В.В. 2019. Notodontidae. *В кн.: Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России. Издание 2-е*. СПб.: Зоологический институт РАН: 289–294.
- Матов А.Ю., Дубатолов В.В. 2024. Notodontidae. *Каталог чешуекрылых (Lepidoptera) России. Версия 2.4 от 10.06.2024*. URL: https://www.zin.ru/publications/books/Lepidoptera_Russia/Catalogue_of_the_Lepidoptera_of_Russia_ver.2.4.pdf.
- Пунцагулам Ж., Горбунов О.Г., Тузов В.К., Алтанчимег Д., Тогс-Эрдэнэ С. 2005. Монгол орны зарим овгийн эрвээхэйн (Lepidoptera: Saturniidae, Sphingidae) холбогдолтой шинэ мэдээ. *Биологийн хурьлэн эрдэм шинжилгээний бүтээл*. 25: 221–226.
- Сидоров А.В., Горбунов О.Г., Пунцагулам Ж. 2010. Фауна и зоогеография коконопрядов (Lepidoptera, Lasiolepididae) Монголии. *В кн.: Экологические последствия биосферных процессов в экотонной зоне Южной Сибири и Центральной Азии: Труды Международной конференции. Том 2. Стендовые доклады. Улан-Батор (Монголия), 6–8 сентября 2010 г. Улан-Батор: Бэмби сан: 188–190.*
- Страны мира. Азия. Монголия. Справочная карта. Масштаб 1 : 3000000. 2002. М.: Роскартография. 1 лист.
- Тузов В.К., Горбунов О.Г., Пунцагулам Ж. 2005. Нумругийн дархан цаазат газрын эрвээхэйн (Lepidoptera) судалгаанд. *Биологийн хурьлэн эрдэм шинжилгээний бүтээл*. 25: 245–246.
- Чистяков Ю.А. 1985. Предварительные итоги изучения хохлаток (Lepidoptera, Notodontidae) Дальнего Востока СССР. *В кн.: Таксономия и экология членистоногих Дальнего Востока*. Владивосток: ДВНЦ АН СССР: 53–66.
- Чистяков Ю.А., Дубатолов В.В. 2016. Сем. Notodontidae – Хохлатки. *В кн.: Аннотированный каталог насекомых Дальнего Востока России. Том II. Lepidoptera – Чешуекрылые*. Владивосток: Дальнаука: 328–340.
- Alphéraky S. 1882. Lépidoptères du district de Kouldja et des montagnes environnantes. II^{ème} Partie. Heterocera. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*. 17(1–2): 15–103.
- Bálint Zs., Benedek B., Csövári T. 2006. Contributions to the knowledge of the Macrolepidoptera fauna of Mongolia. *Folia Entomologica Hungarica*. 67: 93–108.
- Borkhausen M.B. 1790. Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge nach Systematischer Ordnung. Dritter Theil, der Phalänen erste Horde, die Spinner. Frankfurt: Varrentrapp und Wenner. [9] + 476 p.
- Brahm N.J. 1787. Verzeichnis in Form eines Kalenders der im Jahre 1786. um Mainz gesammelten Schmetterlinge und Raupen. *Neues Magazin für die Liebhaber der Entomologie*. 3(2): 141–168.
- Brahm N.J. 1790. Insecten-Kalender für Sammler und Oekonomen. Ersther Theil. Mainz: Universitätsbuchhandlung. 92 + 248 p.
- Bremer O. 1861. Neue Lepidopteren aus Ost-Sibirien und dem Amur-Lande, gesammelt von Radde und Maack, beschrieben von Otto Bremer. *Bulletin l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg*. 3: 462–496.
- Bryk F. 1941. Neue Schmetterlinge aus dem Reichsmuseum in Stockholm. *Entomologisk Tidskrift*. 62: 141–157.
- Bryk F. 1942. Zur Kenntnis der Gross-Schmetterlinge der Kurilen. Neue Schmetterlinge aus dem Reichsmuseum Stockholm. VI. *Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris*. 56: 3–90, Taf. 1, 2.
- Bryk F. 1949. Zur Kenntnis der Großschmetterlinge von Korea. Pars II. *Arkiv för Zoologi*. 41A(1): 1–225, Taf. I–VII.
- Butler A.G. 1877. LIX. – Descriptions of new species of Heterocera from Japan. – Part I. Sphinges and Bombyces. *The Annals and Magazine of Natural History, including Zoology, Botany, and Geology. Forth Series*. 20(120): 473–483. DOI: 10.1080/00222937708682268
- Christoph H. 1872. Neue Lepidoptera des europäischen Faunengebietes. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*. 9(1): 3–44, Tab. I.
- Clerck C.A. 1759. Incones insectorum rariorum. Sectio prima. Holmiae. 8 p., 55 Tab.
- Daniel F. 1938. Neuheiten aus Vorderasien. *Mitteilungen der Munchner Entomologischen Gesellschaft*. 28(1): 2–6.
- Daniel F. 1965a. 53. Bombyces et Sphinges. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Lepidoptera). *Reichenbachia Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden*. 7(10): 93–102.
- Daniel F. 1965b. Das Genus *Harpypia* O. (= *Cerura* auct.) im palaearktischen Raum unter Einschluß der naheverwandten nordamerikanischen Formen. *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*. 50(1–4): 5–47, Taf. 1–6.
- Daniel F. 1965c. Österreichische Entomologische Iran-Afghanistan – Expeditionen. Beiträge zur Lepidopterenfauna, Teil 4. Weitere Beiträge zur Bombyces et Sphinges Fauna. *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*. 50(9/10): 121–145, Taf. 15–18.
- Daniel F. 1967. 117. Bombyces et Sphinges II. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Lepidoptera). *Reichenbachia Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden*. 9(23): 201–208.
- Daniel F. 1969. 165. Bombyces et Sphinges III. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Lepidoptera). *Reichenbachia Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden*. 11(25): 265–277.
- Daniel F. 1970. 200. Bombyces et Sphinges IV. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Lepidoptera). *Reichenbachia Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden*. 13(19): 193–204.
- Daniel F. 1973. 262. Bombyces et Sphinges V. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Lepidoptera). *Faunistische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden*. 4(19): 161–170.
- David A. 1867. Journal d'un voyage en Mongolie fait en 1866. *Nouvelles archives de muséum d'Histoire naturelle de Paris. Bulletin*. 3: 18–96.
- Denis M., Schiffermüller I. 1775. Ankündigung eines systematischen Werkes van den Schmetterlingen der Wienergegend. Wien: Augustin Bernardi. 322 p., 2 Taf.
- Efetov K.A., Gorbunov O.G., Tarmann G.M. 2012. Zygaenidae of Mongolia (Lepidoptera). *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo*. 32(3/4): 159–164.
- Efimov D.A., Korshunov A.V., Morozov P.S., Yakovlev R.V. 2024. Notodontidae (Lepidoptera) of Kemerovo Province (Southern Siberia, Russia). *Acta Biologica Sibirica*. 10: 361–373. DOI: 10.5281/zenodo.11160829
- Enkhtur K., Brehm G., Boldgiv B., Pfeiffer M. 2021a. Alpha and beta diversity pattern of macro-moths reveal a breakpoint along a latitudinal gradient in Mongolia. *Scientific Reports*. 11: 15018. DOI: 10.1038/s41598-021-94471-3
- Enkhtur K., Pfeiffer M., Munkhbat U., Boldgiv B. 2021b. Diversity of moths (Lepidoptera: Heterocera) in North-Central Mongolia. *In: Erforschung biologischer Ressourcen der Mongolei*. Band 14. Staßfurt: Salzland Druck GmbH & Co. KG: 361–377.
- Fischer G. 1820–1822. Entomographia imperii Russici. Volumen I. Mosquae: Typis Audusti Semen Typographi Acad. Medico-Chir. Excusa. 210 p., 26 Tabs.

- Fitch A. 1856. First and second reports on the noxious, beneficial and other insects of the State of New-York. Albany: C. van Benthuysen. 336 p., 4 pls.
- Fixsen C. 1887. Lepidoptera aus Korea. *Mémoires sur les Lépidoptères*. 3: 233–356.
- Freina J.J. de 1979. 1. Beitrag zur systematischen Erfassung der Bombyces- und Sphinges-Fauna Kleinasiens. *Atalanta*. 10(3): 175–224.
- Gaede M. 1933. 17. Family: Notodontidae. In: The Macrolepidoptera of the World. Supplement to Vol. 2. The Palearctic Bombyces and Sphinges. Stuttgart: A. Kernen: 173–186, pls 14–15.
- Goeze J.A.E. 1781. Entomologische Beyträge zu des Ritter Linné zwölften Ausgabe des Natursystems. Dritten Theiles dritter Band. Leipzig: Weidmanns Erben und Reich: xviii + 439 p.
- Gorbunov O.G. 2023. Two new species of the genus *Bembecia* Hübner, 1819 ["1816"] (Lepidoptera: Sesiidae) from Western Mongolia. *Russian Entomological Journal*. 32(2): 198–206. DOI: 10.15298/rusentj.32.2.10
- Graeser L. 1888. Beiträge zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna des Amurlandes. *Berliner Entomologische Zeitschrift*. 32(1): 33–153.
- Graeser L. 1892. Neue Lepidopteren aus Central-Asien. *Berliner Entomologische Zeitschrift*. 37(3): 299–318. DOI: 10.1002/mmnd.18920370304
- Grosser N. 1982. Zur Fauna der Bombyces und Sphinges der Mongolei (Insecta, Lepidoptera). Ergebnisse der Mongolisch-Deutschen Biologischen Expeditionen seit 1962, Nr. 118. *Faunistische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden*. 9(13): 137–140.
- Grum-Grshimailo G. 1900. Lepidoptera nova ve parum cognita regionis palaearticae. I. *Ежегодник зоологического музея Императорской академии наук*. 4(4): 455–472.
- Grünberg K. 1912a. 4. Genus: *Cerura* Schrank. In: The Macrolepidoptera of the World. I. Division: The Macrolepidoptera of the Palearctic Fauna. 2. Volume: The Palearctic Bombyces & Sphinges. Stuttgart: A. Kernen: 285–287.
- Grünberg K. 1912b. 21. Genus: *Notodonta* O. In: The Macrolepidoptera of the World. I. Division: The Macrolepidoptera of the Palearctic Fauna. 2. Volume: The Palearctic Bombyces & Sphinges. Stuttgart: A. Kernen: 299–302.
- Hübner J. 1803–1838. Der Sammlung europäischer Schmetterlinge. III. Bombyces – Spinner. Augsburg: 101–154, 98 Tab.
- Hufnagel J.S. 1766. Dritte Tabelle von denen Insecten oder die erste von den Nachtvögeln. *Berlinisches Magazin, oder gesammelte Schriften und Nachrichten für die Liebhaber der Arzneiwissenschaft, Naturgeschichte und der angenehmen Wissenschaften überhaupt*. 2(4): 391–437.
- iNaturalist. 2023. URL: <https://www.inaturalist.org/> (последнее обновление 11.07.2023).
- Kaszab Z. 1983. Übersicht der Ergebnisse der Ungarischen Zoologischen Expeditionen in der Mongolischen Volksrepublik 1963–1968. In: Erforschung der biologischen Ressourcen der Mongolischen Volksrepublik. Band 3. Halle-Wittenberg: Institut für Biologie der Martin-Luther-Universität: 71–101.
- Kiriakoff S.G. 1964. Die Notodontiden der Ausbeuten H. Hönes aus Ostasien (Lepidoptera, Notodontidae). 2. Theil. *Bonner zoologische Beiträge*. 14(3/4): 248–293.
- Knyazev S.A., Makhov I.A., Matov A.Yu., Yakovlev R.V. 2020. Checklist of Macroheterocera (Insecta, Lepidoptera) collected in 2019 in Mongolia by Russian entomological expeditions. *Ecologica Montenegrina*. 38: 186–204. DOI: 10.37828/em.2020.38.27
- Koçak A.Ö. 1980. Some notes on the nomenclature of Lepidoptera. *Communications de la Faculté des Sciences de l'Université d'Ankara. Série C; Zoologie*. 24: 7–25.
- Lamarck J.B.P.A. de. 1816. Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. Tome troisième. Paris: Verdiere. 586 p.
- Lenz F. 1924. Über die beiden hauptsächlichsten Rassen der *Cerura furcula* in Deutschland. *Entomologische Zeitschrift*. 37(19/20): 43–44.
- Linnaeus C. 1758. Systema naturae per regna tria naturae: secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio Decima, Reformata. Holmiae: Laurentii Salvii: [4] + 824 p.
- Linné C. 1767. Systema naturae per regna tria naturae. Tom. I. Pars II. Vindobonae, Typis Ioannis Thomae von Trattner: 533–1327.
- Makhov I.A., Matov A.Yu., Lukhtanov V.A. 2024. Lepidoptera collected in southern and southwestern Mongolia during expeditions in Mongolian Altai and Gobi Altai in 2022–2023 (Lepidoptera: Bombycoidea, Noctuoidea). *SHILAP Revista de lepidopterología*. 52(207): 579–617. DOI: 10.57065/shilap.962
- Matsumura S. 1919. New species of the Notodontidae from Japan. *Dobutsugaku zasshi*. 31: 74–80 (in Japanese).
- Matsumura S. 1921. Thousand Insects of Japan. Additamenta 4. Tokyo: Teiseisha: 743–962, pls. LIV–LXXI.
- Matsumura S. 1924. Some new Notodontidae from Japan, Corea and Formosa, with a list of known species. *Transactions of the Sapporo Natural History Society*. 9(1): 29–50.
- Matsumura S. 1929a. New moths from Kuriles. *Insecta Matsumurana*. 3(4): 165–168.
- Matsumura S. 1929b. New species and genera of Notodontidae. *Insecta Matsumurana*. 4(1–2): 36–48, pl. I.
- Matsumura S. 1934. Two new genera, four new species and one new form of Notodontidae from Japan and Formosa. *Insecta Matsumurana*. 8(3): 152–155.
- Mikkola K., Honey M.R. 1993. The Noctuoidea (Lepidoptera) described by Linnaeus. *Zoological Journal of the Linnean Society*. 108(2): 103–169. DOI: 10.1111/j.1096-3642.1993.tb00292.x
- Moore F. 1877. XII. – New species of Heterocerous Lepidoptera of the tribe Bombyces, collected by Mr. W. B. Pryer chiefly in the District of Shanghai. *Annals and Magazine of Natural History, including Zoology, Botany and Geology. Forth Series*. 20(116): 83–94. DOI: 10.1080/00222937708682201
- Morozov P.S., Yakovlev R.V., Doroshkin V.V., Beket U. 2016. New Notodontidae species for Mongolian Fauna (Lepidoptera). *Russian Entomological Journal*. 25(2): 173–176.
- Nakamura M. 1973. Newly recorded Notodontidae from Formosa. *The Entomological Review of Japan*. 25(1/2): 53–59, pls 9–11.
- Oberthür Ch. 1880. V. – Faune des Lépidoptères de l'île Askold. Première partie. *Études d'Entomologie*. 5: i–x, 1–88, pls I–IX.
- Oberthür Ch. 1881. I. Lépidoptères de Chine. *Études d'Entomologie*. 6: 11–22, pls. 8–9.
- Oberthür Ch. 1911. Explication des planches publiées dans le Volume V des Études de Lépidoptérologie comparée. *Études de Lépidoptérologie comparée*. 5(1): 315–340, pls LIX–LXXXVI.
- Packard A.S. 1864. Synopsis of the Bombycidae of the United States. Part II. *Proceedings of the Entomological Society of Philadelphia*. 3(3): 331–394.
- Püngeler R. 1901. Neue Macrolepidopteren aus Centralasien. *Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris*. 14(1): 177–191, Taf. I–III.
- Rangnow R. 1935. Lepidopteren sammeln in Lappland. *Entomologische Rundschau*. 52: 133–136, 175–176, 188–191, 202–205, Abb. I–III.
- Retzius A.J. 1783. Genera et species insectorum e generosisimissimi auctoris scriptis. Lipsiae: Apud Sigfried Lebrecht Crusium: 220 p.
- Schintlmeister A. 1981. Drei neue Unterarten von Notodontidae aus dem Kaukasus (Lepidoptera, Notodontidae). *Entomofauna*. 2(3): 33–45.
- Schintlmeister A. 1998. Notes on some Asiatic *Furcula* Lamarck, 1816. *Entomofauna*. 19(5): 77–108.
- Schintlmeister A. 1999. Die Notodontiden-Typen der Sammlung Otto Staudinger (Lepidoptera, Notodontidae). *Entomofauna*. 20(10): 173–184.
- Schintlmeister A. 2008. Palearctic Macrolepidoptera. Volume 1. Notodontidae. Stenstrup: Apollo Books. 482 p., 40 pls.
- Schintlmeister A. 2013. World Catalogue of Insects. Volume 11. Notodontidae & Oenosandridae (Lepidoptera). Leiden, Boston: Brill. 605 p.
- Schintlmeister A., Fang Ch.L. 2001. New and less known Notodontidae from mainland China (Insecta, Lepidoptera, Notodontidae). *Neue Entomologische Nachrichten*. 50: 1–143.
- Seifers L. 1933. Eine neue Rasse von *Cerura bifida* Hbn. aus Lappland (Lep. Notodont.). *Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft*. 4: 107.
- Sugi Sh. 1979. An illustrated catalogue of the type-material of the Notodontidae described by Matsumura, with description of lectotypes and notes of synonymies (Lepidoptera). *Lepidoptera Science*. 30(1–2): 1–48. DOI: 10.18984/lepid.30.1-2_1
- Staudinger O. 1887. Neue Arten und Varietäten von Lepidopteren aus dem Amur-Gebiet. In: Mémoires sur les Lépidoptères. Tome III. St.-Petersbourg: Imprimerie de M.M. Stassulévitch: 126–232, pls VI–XII, XVI, XVII.
- Staudinger O. 1896. Ueber Lepidopteren aus dem Uliassutai. *Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris*. 8(2): 240–283.
- Staudinger O. 1900. Neue Lepidopteren des palaearktischen Faunengebietes. *Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris*. 12(2): 352–403.
- Staudinger O. 1901. I. Theil: Famil. Papilionidae – Hepialidae. In: Staudinger O., Rebel H. Catalog der Lepidopteren des palaearktischen Faunengebietes. Berlin: R. Friedländer & Sohn: 1–411.
- Witt Th. 1980. Melanismus und geographische Variabilität bei *Notodonta dromedarius* (Linné 1767) (Lepidoptera, Notodontidae). *Entomofauna*. 1(7): 73–94.

Поступила / Received: 29.09.2024

Принята / Accepted: 21.10.2024

Опубликована онлайн / Published online: 25.03.2025

References

- Alphéraky S. 1882. Lépidoptères du district de Kouldjà et des montagnes environnantes. II^{ème} Partie. Heterocera. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*. 17(1–2): 15–103.
- Bálint Zs., Benedek B., Csövári T. 2006. Contributions to the knowledge of the Macrolepidoptera fauna of Mongolia. *Folia Entomologica Hungarica*. 67: 93–108.
- Borisenko A.Yu. 2010. Hans Leder – the forgotten name in the Siberian archaeology. *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: istoriya, filologiya*. 9(5): 35–40 (in Russian).
- Borkhausen M.B. 1790. Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge nach Systematischer Ordnung. Dritter Theil, der Phalänen erste Horde, die Spinner. Frankfurt: Varrentrapp und Wenner. [9] + 476 p.
- Brahm N.J. 1787. Verzeichnis in Form eines Kalenders der im Jahre 1786. um Mainz gesammelten Schmetterlinge und Raupen. *Neues Magazin für die Liebhaber der Entomologie*. 3(2): 141–168.
- Brahm N.J. 1790. Insecten-Kalender für Sammler und Oekonomen. Erster Theil. Mainz: Universitätsbuchhandlung. 92 + 248 p.
- Bremer O. 1861. Neue Lepidopteren aus Ost-Sibirien und dem Amurlande, gesammelt von Radde und Maack, beschrieben von Otto Bremer. *Bulletin l'Académie Impériale des Sciences de St.-Petersbourg*. 3: 462–496.
- Bryk F. 1941. Neue Schmetterlinge aus dem Reichsmuseum in Stockholm. *Entomologisk Tidskrift*. 62: 141–157.
- Bryk F. 1942. Zur Kenntnis der Gross-Schmetterlinge der Kurilen. Neue Schmetterlinge aus dem Reichsmuseum Stockholm. VI. *Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris*. 56: 3–90, Taf. 1, 2.
- Bryk F. 1949. Zur Kenntnis der Großschmetterlinge von Korea. Pars II. *Arkiv för Zoologi*. 41A(1): 1–225, Taf. I–VII.
- Butler A.G. 1877. LIX. – Descriptions of new species of Heterocera from Japan. – Part I. Sphinges and Bombyces. *The Annals and Magazine of Natural History, including Zoology, Botany, and Geology. Forth Series*. 20(120): 473–483. DOI: 10.1080/00222937708682268
- Christoph H. 1872. Neue Lepidoptera des europäischen Faunengebietes. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae*. 9(1): 3–44, Tab. I.
- Clerck C.A. 1759. Incones insectorum rariorum. Sectio prima. Holmiae. 8 p., 55 Tab.
- Daniel F. 1938. Neuheiten aus Vorderasien. *Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*. 28(1): 2–6.
- Daniel F. 1965a. 53. Bombyces et Sphinges. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Lepidoptera). *Reichenbachia Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden*. 7(10): 93–102.
- Daniel F. 1965b. Das Genus *Harpyia* O. (= *Cerura* auct.) im palaearktischen Raum unter Einschluß der naheverwandten nordamerikanischen Formen. *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*. 50(1–4): 5–47, Taf. 1–6.
- Daniel F. 1965c. Österreichische Entomologische Iran-Afghanistan – Expeditionen. Beiträge zur Lepidopterenfauna, Teil 4. Weitere Beiträge zur Bombyces et Sphinges Fauna. *Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft*. 50(9/10): 121–145, Taf. 15–18.
- Daniel F. 1967. 117. Bombyces et Sphinges II. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Lepidoptera). *Reichenbachia Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden*. 9(23): 201–208.
- Daniel F. 1969. 165. Bombyces et Sphinges III. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Lepidoptera). *Reichenbachia Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden*. 11(25): 265–277.
- Daniel F. 1970. 200. Bombyces et Sphinges IV. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Lepidoptera). *Reichenbachia Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden*. 13(19): 193–204.
- Daniel F. 1973. 262. Bombyces et Sphinges V. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Lepidoptera). *Faunistische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden*. 4(19): 161–170.
- David A. 1867. Journal d'un voyage en Mongolie fait en 1866. *Nouvelles archives de musée d'Histoire naturelle de Paris. Bulletin*. 3: 18–96.
- Denis M., Schiffermüller I. 1775. Ankündigung eines systematischen Werkes van den Schmetterlingen der Wienergegend. Wien: Augustin Bernardi. 322 p., 2 Taf.
- Efetov K.A., Gorbunov O.G., Tarmann G.M. 2012. Zygaenidae of Mongolia (Lepidoptera). *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo*. 32(3/4): 159–164.
- Efimov D.A., Korshunov A.V., Morozov P.S., Yakovlev R.V. 2024. Notodontidae (Lepidoptera) of Kemerovo Province (Southern Siberia, Russia). *Acta Biologica Sibirica*. 10: 361–373. DOI: 10.5281/zenodo.11160829
- Enkhtur K., Brehm G., Boldgiv B., Pfeiffer M. 2021a. Alpha and beta diversity patterns of macro-moths reveal a breakpoint along a latitudinal gradient in Mongolia. *Scientific Reports*. 11: 15018. DOI: 10.1038/s41598-021-94471-3
- Enkhtur K., Pfeiffer M., Munkhbat U., Boldgiv B. 2021b. Diversity of moths (Lepidoptera: Heterocera) in North-Central Mongolia. *In: Erforschung biologischer Ressourcen der Mongolei*. Band 14. Staßfurt: Salzland Druck GmbH & Co. KG: 361–377.
- Ershoff N., Fild A. 1870. Catalogue of Lepidoptera of the Russian Empire. *In: Trudy Russkogo entomologicheskogo obshchestva*. T. 4(4) [Proceedings of the Russian Entomological Society. Vol. 4(4)]. St Petersburg: 130–204 (in Russian).
- Fischer G. 1820–1822. Entomographia imperii Russici. Volumen I. Mosquae: Typis Audusti Semen Typographi Acad. Medico-Chir. Excusa. 210 p., 26 Tabs.
- Fitch A. 1856. First and second reports on the noxious, beneficial and other insects of the State of New-York. Albany: C. van Benthuisen. 336 p., 4 pls.
- Fixsen C. 1887. Lepidoptera aus Korea. *Mémoires sur les Lépidoptères*. 3: 233–356.
- Freina J.J. de 1979. 1. Beitrag zur systematischen Erfassung der Bombyces- und Sphinges-Fauna Kleinasiens. *Atalanta*. 10(3): 175–224.
- Gaede M. 1933. 17. Family: Notodontidae. *In: The Macrolepidoptera of the World. Supplement to Vol. 2. The Palaearctic Bombyces and Sphinges*. Stuttgart: A. Kernen: 173–186, pls 14–15.
- Goeze J.A.E. 1781. Entomologische Beyträge zu des Ritter Linné zwölften Ausgabe des Natursystems. Dritten Theiles dritter Band. Leipzig: Weidmanns Erben und Reich: xlviii + 439 p.
- Gorbunov O.G. 2023. Two new species of the genus *Bembecia* Hübner, 1819 [“1816”] (Lepidoptera: Sesiidae) from Western Mongolia. *Russian Entomological Journal*. 32(2): 198–206. DOI: 10.15298/rusentj.32.2.10
- Graeser L. 1888. Beiträge zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna des Amurlandes. *Berliner Entomologische Zeitschrift*. 32(1): 33–153.
- Graeser L. 1892. Neue Lepidopteren aus Central-Asien. *Berliner Entomologische Zeitschrift*. 37(3): 299–318. DOI: 10.1002/mmnd.18920370304
- Grosser N. 1982. Zur Fauna der Bombyces und Sphinges der Mongolei (Insecta, Lepidoptera). Ergebnisse der Mongolisch-Deutschen Biologischen Expeditionen seit 1962, Nr. 118. *Faunistische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden*. 9(13): 137–140.
- Grum-Grshimailo G. 1900. Lepidoptera nova vei parum cognita regionis palaearticae. I. *Ezhednik zoologicheskogo muzeya Imperatorskoy akademii nauk*. 4(4): 455–472.
- Grünberg K. 1912b. 21. Genus: *Notodonta* O. *In: The Macrolepidoptera of the World. I. Division: the Macrolepidoptera of the Palearctic Fauna. 2. Volume: The Palearctic Bombyces & Sphinges*. Stuttgart: A. Kernen: 299–302.
- Grünberg K. 1912a. 4. Genus: *Cerura* Schrank. *In: The Macrolepidoptera of the World. I. Division: the Macrolepidoptera of the Palearctic Fauna. 2. Volume: The Palearctic Bombyces & Sphinges*. Stuttgart: A. Kernen: 285–287.
- Hübner J. 1803–1838. Der Sammlung europäischer Schmetterlinge. III. Bombyces – Spinner. Augsburg: 101–154, 98 Tab.
- Hufnagel J.S. 1766. Dritte Tabelle von denen Insecten oder die erste von den Nachtvögeln. *Berlinisches Magazin, oder gesammelte Schriften und Nachrichten für die Liebhaber der Arzneywissenschaft, Naturgeschichte und der angenehmen Wissenschaften überhaupt*. 2(4): 391–437.
- iNaturalist. 2023. URL: <https://www.inaturalist.org/> (last updated 11 July 2023).
- Kaszab Z. 1983. Übersicht der Ergebnisse der Ungarischen Zoologischen Expeditionen in der Mongolischen Volksrepublik 1963–1968. *In: Erforschung der biologischen Ressourcen der Mongolischen Volksrepublik*. Band 3. Halle-Wittenberg: Institut für Biologie der Martin-Luther-Universität: 71–101.
- Kerzhner I.M. 1972. Historical survey of studies of the insect fauna of Mongolian People's Republic. *In: Nasekomye Mongolii*. Vyp. 1 [Insects of Mongolia. Number 1]. Leningrad: Hayka: 57–113 (in Russian).
- Kiriakoff S.G. 1964. Die Notodontiden der Ausbeuten H. Hönes aus Ostasien (Lepidoptera, Notodontidae). 2. Theil. *Bonner zoologische Beiträge*. 14(3/4): 248–293.
- Knyazev S.A., Makhov I.A., Matov A.Yu., Yakovlev R.V. 2020. Checklist of Macroheterocera (Insecta, Lepidoptera) collected in 2019 in Mongolia by Russian entomological expeditions. *Ecologica Montenegrina*. 38: 186–204. DOI: 10.37828/em.2020.38.27

- Koçak A.Ö. 1980. Some notes on the nomenclature of Lepidoptera. *Communications de la Faculté des Sciences de l'Université d'Ankara. Série C; Zoologie*. 24: 7–25.
- Korsun O.V., Akulova G.A., Gordeev S.Yu., Gordeeva T.V., Budaeva A.A. 2012. Insects of the Onon-Balj National Park (Mongolia). *Amurian zoological journal*. 4(1): 18–25 (in Russian).
- Krulikowsky L. 1909. New information about Lepidoptera of the Vyatka province. *Revue Russe d'Entomologie*. 9(3): 292–323 (in Russian).
- Lamarck J.B.P.A. de. 1816. Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. Tome troisième. Paris: Verdier. 586 p.
- Lenz F. 1924. Über die beiden hauptsächlichsten Rassen der *Cerura furcula* in Deutschland. *Entomologische Zeitschrift*. 37(19/20): 43–44.
- Linnaeus C. 1758. Systema naturae per regna tria naturae: secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio Decima, Reformata. Holmiae: Laurentii Salvii: [4] + 824 p.
- Linné C. 1767. Systema naturae per regna tria naturae. Tom. I. Pars II. Vindobonae, Typis Ioannis Thomae von Trattner: 533–1327.
- Makhov I.A., Matov A.Yu., Lukhtanov V.A. 2024. Lepidoptera collected in southern and southwestern Mongolia during expeditions in Mongolian Altai and Gobi Altai in 2022–2023 (Lepidoptera: Bombycoidea, Noctuoidea). *SHILAP Revista de lepidopterologia*. 52(207): 579–617. DOI: 10.57065/shilap.962
- Matov A.Yu., Dubatolov V.V. 2019. Notodontidae. In: Katalog cheshuekrylykh (Lepidoptera) Rossii. Izdanie 2-e [Catalogue of the Lepidoptera of Russia. Edition 2]. St Petersburg: Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences: 289–294 (in Russian).
- Matov A.Yu., Dubatolov V.V. 2024. Notodontidae. *Catalogue of the Lepidoptera of Russia. Version 2.4 of 10.06.2024*. Available at: https://www.zin.ru/publications/books/Lepidoptera_Russia/Catalogue_of_the_Lepidoptera_of_Russia_ver.2.4.pdf.
- Matsumura S. 1919. New species of the Notodontidae from Japan. *Dobutsugaku zasshi (The Zoological Magazine)*. 31: 74–80 (in Japanese).
- Matsumura S. 1921. Thousand Insects of Japan. Additamenta 4. Tokyo: Teiseisha: 743–962, pls. LIV–LXXI.
- Matsumura S. 1924. Some new Notodontidae from Japan, Corea and Formosa, with a list of known species. *Transactions of the Sapporo Natural History Society*. 9(1): 29–50.
- Matsumura S. 1929a. New moths from Kuriles. *Insecta Matsumurana*. 3(4): 165–168.
- Matsumura S. 1929b. New species and genera of Notodontidae. *Insecta Matsumurana*. 4(1–2): 36–48, pl. I.
- Matsumura S. 1934. Two new genera, four new species and one new form of Notodontidae from Japan and Formosa. *Insecta Matsumurana*. 8(3): 152–155.
- Mikkola K., Honey M.R. 1993. The Noctuoidea (Lepidoptera) described by Linnaeus. *Zoological Journal of the Linnean Society*. 108(2): 103–169. DOI: 10.1111/j.1096-3642.1993.tb00292.x
- Moore F. 1877. XII. – New species of Heterocerous Lepidoptera of the tribe Bombyces, collected by Mr. W. B. Pryer chiefly in the District of Shanghai. *Annals and Magazine of Natural History, including Zoology, Botany and Geology. Forth Series*. 20(116): 83–94. DOI: 10.1080/00222937708682201
- Morozov P.S., Yakovlev R.V., Doroshkin V.V., Beket U. 2016. New Notodontidae species for Mongolian Fauna (Lepidoptera). *Russian Entomological Journal*. 25(2): 173–176.
- Nakamura M. 1973. Newly recorded Notodontidae from Formosa. *The Entomological Review of Japan*. 25(1/2): 53–59, pls 9–11.
- Oberthür Ch. 1880. V. – Faune des Lépidoptères de l'île Askold. Première partie. *Études d'Entomologie*. 5: i–x, 1–88, pls I–IX.
- Oberthür Ch. 1881. I. Lépidoptères de Chine. *Études d'Entomologie*. 6: 11–22, pls. 8–9.
- Oberthür Ch. 1911. Explication des planches publiées dans le Volume V des Études de Lépidoptérologie comparée. *Études de Lépidoptérologie comparée*. 5(1): 315–340, pls LIX–LXXXVI.
- Packard A.S. 1864. Synopsis of the Bombycidae of the United States. Part II. *Proceedings of the Entomological Society of Philadelphia*. 3(3): 331–394.
- Püngeler R. 1901. Neue Macrolepidopteren aus Centralasien. *Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris*. 14(1): 177–191, Taf. I–III.
- Puntsagdulam J., Gorbunov O.G., Tuzov V.K., Altanchimeg D., Tugs-Erdene S. 2005. News about some Mongolian moths (Lepidoptera: Saturniidae, Sphingidae). *Biologiy khureelen erdem shinzhilgeeniy buteel*. 25: 221–226 (in Mongolian).
- Rangnow R. 1935. Lepidopteren sammeln in Lappland. *Entomologische Rundschau*. 52: 133–136, 175–176, 188–191, 202–205, Abb. I–III.
- Retzius A.J. 1783. Genera et species insectorum e generosissimi auctoris scriptis. Lipsiae: Apud Sigfried Lebrecht Crusium: 220 p.
- Schintlmeister A. 1981. Drei neue Unterarten von Notodontidae aus dem Kaukasus (Lepidoptera, Notodontidae). *Entomofauna*. 2(3): 33–45.
- Schintlmeister A. 1998. Notes on some Asiatic *Furcula* Lamarck, 1816. *Entomofauna*. 19(5): 77–108.
- Schintlmeister A. 1999. Die Notodontiden-Typen der Sammlung Otto Staudinger (Lepidoptera, Notodontidae). *Entomofauna*. 20(10): 173–184.
- Schintlmeister A. 2008. Palaearctic Macrolepidoptera. Volume 1. Notodontidae. Stenstrup: Apollo Books. 482 p., 40 pls.
- Schintlmeister A. 2013. World Catalogue of Insects. Volume 11. Notodontidae & Oenosandridae (Lepidoptera). Leiden, Boston: Brill. 605 p.
- Schintlmeister A., Fang Ch.L. 2001. New and less known Notodontidae from mainland China (Insecta, Lepidoptera, Notodontidae). *Neue Entomologische Nachrichten*. 50: 1–143.
- Seifers L. 1933. Eine neue Rasse von *Cerura bifida* Hbn. aus Lappland (Lep. Notodont.). *Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft*. 4: 107.
- Sidorov A.V., Gorbunov O.G., Puntsagdulam J. 2010. Fauna and zoogeography of the lappet moths (Lepidoptera, Lasiocampidae) of Mongolia. In: Ekologicheskie posledstviya biosfernykh protsessov v ekotonnoy zone Yuzhnoy Sibiri i Tsentral'noy Azii: Trudy Mezhdunarodnoy konferentsii. Tom 2. Stendovye doklady. Ulan-Bator (Mongoliya), 6–8 sentyabrya 2010 g. [Ecological consequences of biosphere processes in the ecotone zone of Southern Siberia and Central Asia: Proceedings of the International conference. Vol. 2. Poster reports. Ulaanbaatar (Mongolia), September 6–8, 2010]. Ulaanbaatar: Bembi san: 188–190 (in Russian).
- Staudinger O. 1887. Neue Arten und Varietäten von Lepidopteren aus dem Amur-Gebiet. In: Mémoires sur les Lépidoptères. Tome III. St.-Petersbourg: Imprimerie de M.M. Stassulévitch: 126–232, pls VI–XII, XVI, XII.
- Staudinger O. 1896. Ueber Lepidopteren aus dem Uliassutai. *Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris*. 8(2): 240–283.
- Staudinger O. 1900. Neue Lepidopteren des palaearktischen Faunengebietes. *Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris*. 12(2): 352–403.
- Staudinger O. 1901. I. Theil: Famil. Papilionidae – Hepialidae. In: Staudinger O., Rebel H. Catalog der Lepidopteren des palaearktischen Faunengebietes. Berlin: R. Friedländer & Sohn: 1–411.
- Strany mira. Aziya. Mongoliya. Spravochnaya karta. Masshtab 1 : 3000000 [Countries of the world. Asia. Mongolia. Reference map. Scale 1 : 3000000]. 2002. Moscow: Roskartografiya. 1 sheet.
- Sugi Sh. 1979. An illustrated catalogue of the type-material of the Notodontidae described by Matsumura, with description of lectotypes and notes of synonymies (Lepidoptera). *Lepidoptera Science*. 30(1–2): 1–48. DOI: 10.18984/lepid.30.1-2_1
- Tshistjakov Yu.A. 1985. Preliminary results of the study of prominent moths (Lepidoptera, Notodontidae) of the Far East of the USSR. In: Taksonomiya i ekologiya chlenistonogikh Dal'nego Vostoka [Taxonomy and ecology of arthropods of the Far East]. Vladivostok: Far Eastern Scientific Center of the USSR Academy of Sciences: 53–66 (in Russian).
- Tshistjakov Yu.A., Dubatolov V.V. 2016. Fam. Notodontidae – prominent moths. In: Annotirovanny katalog nasekomykh Dal'nego Vostoka Rossii. Tom II. Lepidoptera – Cheshuekrylye [Annotated catalogue of the insects of Russian Far East. Volume II. Lepidoptera]. Vladivostok: Dalnauka: 328–340 (in Russian).
- Tuzov V.K., Gorbunov O.G., Puntsagdulam J. 2005. On the knowledge of butterflies of Numrog Reservation (east Mongolia). *Biologiy khureelen erdem shinzhilgeeniy buteel*. 25: 245–246 (in Mongolian).
- Witt Th. 1980. Melanismus und geographische Variabilität bei *Notodonta dromedarius* (Linné 1767) (Lepidoptera, Notodontidae). *Entomofauna*. 1(7): 73–94.
- Zagorinskiy A.V., Gorbunov O.G., Puntsagdulam J. 2010. A new contribution to the fauna of hawk moths (Lepidoptera, Sphingidae) of Mongolia. In: Ekologicheskie posledstviya biosfernykh protsessov v ekotonnoy zone Yuzhnoy Sibiri i Tsentral'noy Azii: Trudy Mezhdunarodnoy konferentsii. Tom 2. Stendovye doklady. Ulan-Bator (Mongoliya), 6–8 sentyabrya 2010 g. [Ecological consequences of biosphere processes in the ecotone zone of Southern Siberia and Central Asia: Proceedings of the International conference. Vol. 2. Poster reports. Ulaanbaatar, Mongolia, September 6–8, 2010]. Ulaanbaatar: Bembi san: 178–180 (in Russian).
- Zolotukhin V.V. 1994. On the fauna of the Macrolepidoptera (Lepidoptera) of Mongolia. *Actias*. 1(1–2): 121–123 (in Russian).